

**OPTIMASI HAFALAN AL-QUR'AN: ANALISIS STRATEGI
GURU DENGAN METODE SABAQ, SABQI, MANZIL, DAN
MANZIL LAZIMAH DI SDTQ ANAS BIN MALIK RUMBAL,
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

OLIVIA ROSALIA PUTRI

NIM : 222301121

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM DARUL QALAM TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Olivia Rosalia Putri

NIM : 222301121

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru.

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN:

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Olivia Rosalia Putri

NIM : 222301121

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru.

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Olivia Rosalia Putri

NIM : 222301121

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pekanbaru, 04 Januari 2026

Olivia Rosalia Putri, Lc.
NIM: 222301121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah, pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng yang kokoh yang tidak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan dimana ada kesabaran, disitu ada kemenangan ”.

{ Al Imam Ibnu Qoyyim Rahimahullah }

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“ Papa dan Mama tercinta, Abang-abang dan Kakakku, serta keponakan-keponakanku tersayang, Yang setiap sujudnya melangitkan doa, yang setiap hela napasnya mengalirkan kasih, Yang rela berkorban moril dan materil tanpa lelah hingga skripsi ini selesai, Dan untuk diriku, yang Allah beri kekuatan untuk terus bertahan dan berjuang yang memilih untuk tidak menyerah meski lelah “.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan belum optimalnya kestabilan hafalan Al-Qur'an siswa yang berkaitan dengan pengelolaan keseimbangan antara penambahan hafalan baru dan penguatan hafalan lama. Dalam praktiknya, pembelajaran tahfidz sering lebih menekankan pada aspek penambahan hafalan (ziyadah), sementara penguatan hafalan (muraja'ah) belum terkelola secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dalam mengoptimalkan kualitas dan ketahanan hafalan Al-Qur'an siswa di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan guru tahfidz sebagai subjek utama dan siswa sebagai pendukung data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dalam pembelajaran tahfidz dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam pembagian halaqah harian. Halaqah pertama difokuskan pada penerapan metode sabaq dan sabqi sebagai penambahan dan penguatan hafalan baru, halaqah kedua pada metode manzil sebagai pemeliharaan hafalan lama, dan halaqah ketiga pada metode manzil lazimah sebagai pengokohan hafalan jangka panjang. Penerapan keempat metode tersebut didukung oleh konsistensi guru, pengelolaan waktu yang teratur, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah mampu meningkatkan kualitas, kelancaran, dan ketahanan hafalan siswa. Namun demikian, terdapat hambatan berupa perbedaan kemampuan siswa dan potensi kejenuhan dalam proses pembelajaran yang memerlukan penyesuaian strategi secara adaptif oleh guru

Kata kunci: Strategi guru, tahfidz Al-Qur'an, sabaq, sabqi, manzil, manzil lazimah

ABSTRACT

This study is based on the problem of the lack of optimal stability in students' Qur'an memorization related to the management of the balance between adding new memorization and reinforcing previous memorization. In practice, tahfidz learning often emphasizes the addition of memorization (ziyadah), while the reinforcement of memorization (muraja'ah) has not been systematically managed.

This study aims to analyze teachers' strategies in implementing the sabaq, sabqi, manzil, and manzil lazimah methods in optimizing the quality and retention of students' Qur'an memorization at SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with tahfidz teachers as the main subjects and students as supporting data. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results show that the teacher's strategy in tahfidz learning is implemented through a structured, gradual, and continuous system realized in daily halaqah sessions. The first halaqah focuses on the implementation of the sabaq and sabqi methods as the addition and reinforcement of new memorization, the second halaqah on the manzil method as the maintenance of previous memorization, and the third halaqah on the manzil lazimah method as the strengthening of long-term memorization. The implementation of these four methods is supported by teacher consistency, well-organized time management, and continuous evaluation systems. The findings show that the implementation of the sabaq, sabqi, manzil, and manzil lazimah methods is able to improve the quality, fluency, and retention of students' memorization. However, there are obstacles in the form of differences in students' abilities and potential boredom in the learning process which require adaptive strategy adjustments by teachers.

Keywords: *teacher strategies, Qur'an memorization, sabaq, sabqi, manzil, manzil lazimah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada tara penulis haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan yang dianugerahkan-Nya, Yang telah membuat penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal Skripsi/Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga dan para sahabat serta para pengikut-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan dalam menyusun Skripsi/Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Abdul Rohman, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Indri Machtifaliandri, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I, dan Fadhilah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan berharga dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
5. Bapak Abdurrahman, selaku Ketua Yayasan SDTQ Anas Bin Malik.
6. Para Ustazah dan Siswa/i di SDTQ Anas Bin Malik yang telah memberikan ruang dan bantuan selama proses ini berjalan.
7. Orang Tua dan keluarga tercinta, sebagai pilar kekuatan terbesar, yang senantiasa melangitkan doa, memberikan kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.

8. Teman-teman seperjuangan, atas kebersamaan, motivasi, dan tawa yang menjadi penguat di kala lelah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan berarti dalam penyelesaian karya ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan STAI Darul Qalam Tangerang.

Pekanbaru, 04 Januari 2026

Olivia Rosalia Putri, Lc.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	II
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK.....	V
<i>ABSTRACT</i>	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Landasan Teori/ Kajian Pustaka	9
a. Landasan Teoretis Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an dan Strategi Guru...9	
b. Sistem dan Tata Cara Pembelajaran Metode.....	12
c. Syarat Menggunakan Metode.....	15
d. Kelebihan dan kekurangan Metode	17

e. Perbedaan keempat Metode dengan Metode Lainnya.....	19
f. Keutamaan dan Manfaat Menghafal Al-Qur'an :.....	21
B. Kajian Pustaka.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III.....	29
METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
B. Metode Penelitian.....	29
C. Desain Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Penelitian	38
1. Sejarah SDTQ Anas Bin Malik	38
2. Profil SDTQ Anas Bin Malik	40
3. Letak Geografis SDTQ Anas Bin Malik	42
4. Visi dan Misi SDTQ Anas Bin Malik	43
B. Hasil Penelitian	46
1. Perencanaa Pembelajaran tahfidz.....	46
2. Penerapan Metode Sabaq dalam Pembelajaran Tahfidz.....	48
3. Penerapan Metode Sabqi dalam Pembelajaran Tahfidz.....	49
4. Penerapan Metode Manzil dalam Pembelajaran Tahfidz.....	51

5. Penerapan Metode Manzil Lazimah dalam Pembelajaran Tahfidz.....	54
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah.....	54
C. Pembahasan.....	56
BAB V	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.....	65
Wawancara Siswa	65
Wawancara Siswi.....	66
Wawancara Pengajar.....	67
Lampiran 2: Laporan Penilaian.....	71
Lampiran 3: Laporan contoh lembaran hafalan dan buku monitoring	73
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 5: Foto Kegiatan Sekolah.....	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan akhlak peserta didik. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pendidikan Al-Qur'an khususnya program tahfidz mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, Program tahfidz tidak hanya diselenggarakan di pesantren, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pendidikan formal seperti sekolah dasar tahfidz Qur'an (SDTQ). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembelajaran tahfidz dari tradisional menuju sistem terstruktur, namun perkembangan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi pengelolaan hafalan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menanamkan kecintaan dan kedekatan dengan Al-Qur'an sejak usia dini melalui pengelolaan metode yang tepat.¹

Pendidikan Al-Qur'an di era kontemporer telah bertransformasi dari sekadar pembelajaran tradisional menjadi disiplin ilmu yang menuntut strategi manajerial yang sistematis. Secara global, tantangan utama dalam dunia tahfidz bukan lagi terletak pada kemampuan individu untuk menghafal (*ziyadah*), melainkan pada bagaimana mempertahankan hafalan tersebut secara permanen. Fenomena lupa atau hilangnya hafalan menjadi problem klasik yang memerlukan intervensi

¹ Mustafa, (2025) "Tahfidz Teachers' Strategies in Improving the Memorization Skills of Slow Learners," *Al-Hashif: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Islam* 3, no. 1.

strategi guru yang mumpuni.² Dalam konteks ini, guru bukan lagi sekadar penyimak setoran, melainkan seorang arsitek memori yang harus merancang alur pengulangan agar ayat-ayat yang dihafal menetap dalam memori jangka panjang (*long-term memory*).

Seiring dengan berkembangnya lembaga tahfidz, strategi pembelajaran hafalan Al-Qur'an yang diterapkan guru di Indonesia juga semakin beragam. Khazanah metode pembelajaran tahfidz di Indonesia sangat kaya dan terus berkembang secara dinamis, namun secara umum terdapat lebih dari 15 strategi populer dan pendekatan pembelajaran tahfidz yang telah diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, antara lain metode Karantina, Muraja'ah Ritmik, Visualisasi Mushaf strategi, *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, muraja'ah berkala, *peer learning*, diferensiasi kemampuan siswa, sistem reward dan motivasi, hingga penguatan psikologis dalam pembelajaran tahfidz. Keragaman strategi ini mencerminkan bahwa proses menghafal Al-Qur'an bukanlah proses tunggal yang dapat diseragamkan, melainkan membutuhkan pendekatan pedagogik yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakter peserta didik.³

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama dalam pembelajaran tahfidz tidak terletak pada penambahan hafalan baru semata, melainkan pada kemampuan siswa dalam menjaga dan mempertahankan hafalan yang telah diperoleh. Banyak peserta didik mampu mencapai target hafalan secara kuantitatif, tetapi mengalami

² Sari et al., (2025) "Teachers' Strategies in Teaching Quran Memorization," *At-Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2.

³ Wahyuni, (2024) "Effective Strategies to Improve Qur'an Memorization Quality Through Puzzle Media," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 3.

penurunan kualitas hafalan akibat kurangnya pengulangan yang sistematis dan konsisten. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan tahfidz tidak hanya ditentukan oleh jumlah hafalan, tetapi oleh strategi pengelolaan muraja'ah yang dirancang guru.⁴

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program tahfidz dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Muhammad, (2018), Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program tahfidz dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pentingnya strategi guru juga ditegaskan oleh Wahid, (2019) yang menekankan perlunya "intervensi proaktif" guru di tingkat sekolah dasar untuk mencegah kejenuhan mental (*burnout*) siswa. Secara teoretis, para ahli menegaskan bahwa muraja'ah merupakan kunci utama keberhasilan hafalan Al-Qur'an. Hafalan yang tidak dikelola melalui pengulangan terstruktur cenderung mudah hilang, sementara hafalan yang diperkuat secara berkala akan lebih bertahan dalam memori jangka panjang.

Dalam konteks penelitian empiris terkini, sejumlah studi dalam 3–4 tahun terakhir telah mengkaji strategi guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Lit Taḥfīzil Qur'ān Jamilurrohman (2023) menunjukkan bahwa penerapan metode *sabaq*, *sabqi*, dan *manzil* secara sistematis mampu meningkatkan konsistensi hafalan siswa, terutama ketika guru melakukan pengawasan dan evaluasi muraja'ah secara rutin. Strategi guru yang terstruktur

⁴ Rokimin & Siregar, (2023) "Strategi Peningkatan Kualitas Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren," *Edukasiana: Journal of Islamic Education* 2, no. 2.

dan berjenjang terbukti memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan hafalan siswa.⁵

Penelitian lain di SDIT Cikarang (2024) mengungkap bahwa strategi guru yang menyesuaikan pendekatan hafalan dengan kemampuan individual siswa berperan penting dalam mengatasi kesulitan menghafal Al-Qur'an. Sementara itu, studi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (2025) menegaskan bahwa strategi pengulangan terstruktur yang dirancang oleh guru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hafalan santri.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi guru dalam pembelajaran tahfidz, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hasil atau capaian hafalan, dan belum banyak yang menggali secara mendalam bagaimana strategi guru dirancang, diterapkan, dan dimaknai dalam praktik sehari-hari, khususnya pada jenjang sekolah dasar tahfidz. Padahal, pendekatan kualitatif sangat diperlukan untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif.⁶ Selain itu, kajian yang mengintegrasikan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* sebagai satu kesatuan strategi pembelajaran masih relatif terbatas, padahal pendekatan integratif ini semakin banyak diterapkan di lembaga tahfidz.

Di SDTQ Anas Bin Malik, guru tidak hanya menerapkan metode hafalan secara teknis, tetapi juga mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi psikologis, kemampuan, dan perkembangan hafalan siswa.

⁵ Anggraeni et al., (2024) "Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an melalui Program Tahfidz," *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2.

⁶ Munif, (2025.) "Strategy-Based Learning Planning to Improve the Quality of Al-Qur'an Memorization," *Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2.

Metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* diterapkan secara berjenjang dan saling melengkapi sebagai upaya mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an secara berkelanjutan. Namun demikian, bagaimana strategi guru tersebut dirancang, bagaimana proses penerapannya, serta bagaimana guru memaknai perannya dalam menjaga kualitas hafalan siswa belum dikaji secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memahami secara komprehensif bagaimana dan mengapa strategi guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dapat mengoptimalkan hafalan siswa, serta bagaimana proses tersebut berlangsung dalam konteks nyata pendidikan dasar tahfidz. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan Al-Qur'an serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi guru dan lembaga pendidikan tahfidz dalam meningkatkan kualitas pembelajaran hafalan Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis simpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi guru dalam menyeimbangkan penambahan hafalan baru dan penguatan hafalan lama belum berjalan secara optimal.
2. Pemahaman mengenai proses penerapan strategi guru dalam pembelajaran tahfidz di sekolah dasar masih terbatas.
3. Perbedaan kemampuan dan kondisi psikologis siswa belum sepenuhnya terakomodasi dalam strategi pembelajaran tahfidz.

4. Kajian mengenai integrasi metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* sebagai satu kesatuan strategi pembelajaran masih terbatas.

C. Pembatasan Masalah

Guna membuat penulis lebih fokus, penelitian ini hadir dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis strategi guru tahfidz dalam menerapkan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.
2. Penelitian ini dibatasi pada proses pengelolaan dan pengoptimalan metode hafalan, bukan pada pengukuran pengaruh atau efektivitas metode secara kuantitatif.
3. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran tahfidz dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hafalan oleh guru.
4. Objek penelitian dibatasi pada guru tahfidz Al-Qur'an sebagai subjek utama dan siswa sebagai pendukung data di SDTQ Anas Bin Malik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Sabaq*, *Sabqi*, *Manzil* dan *Manzil Lazimah* dalam pembelajaran hafalan Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik?

2. Bagaimana strategi guru tahfidz dalam mengelola dan mengoptimalkan penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah agar proses hafalan berjalan terarah dan berkelanjutan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru dalam penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah pada pembelajaran tahfidz?
4. Bagaimana upaya guru tahfidz dalam mengatasi hambatan yang muncul pada penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dalam pembelajaran hafalan Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi guru tahfidz dalam mengelola serta mengoptimalkan penerapan metode tersebut agar proses hafalan siswa dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran tahfidz.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Al-Qur'an, khususnya terkait strategi pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di jenjang sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* sebagai satu kesatuan strategi pembelajaran, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji proses dan dinamika pembelajaran tahfidz secara kualitatif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan aplikatif bagi berbagai pihak sebagai berikut:

A. Bagi Guru Tahfidz

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan praktis bagi guru tahfidz dalam merancang serta menerapkan strategi pembelajaran yang seimbang antara penambahan hafalan baru dan penguatan hafalan lama, sesuai dengan kemampuan dan kondisi siswa.

B. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pendidikan, khususnya SDTQ Anas Bin Malik, dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas program pembelajaran tahfidz Al-Qur'an

melalui penguatan strategi guru dan pengelolaan metode hafalan secara terintegrasi.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji strategi guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, baik dengan pendekatan kualitatif maupun pendekatan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, serta daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN, berisi tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan alur konsep penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi objek penelitian, seperti sejarah, profil, letak geografis, serta visi dan misi SDTQ Anas Bin Malik. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil penelitian terkait penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah, faktor pendukung dan penghambat, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori/ Kajian Pustaka

a. Teori Pemrosesan Informasi dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

Untuk memahami bagaimana strategi guru dalam mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an peserta didik melalui metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah*, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori Pemrosesan Informasi (*Information Processing Theory*). Teori yang dikembangkan oleh Richard Atkinson dan Richard Shiffrin ini merupakan salah satu teori kognitif yang menjelaskan bagaimana stimuli dari lingkungan diterima, diorganisasikan, disimpan, dan dimunculkan kembali dari dalam ingatan manusia menurut Schunk, (2012), Sedangkan menurut Atkinson dan Shiffrin, struktur ingatan manusia dalam memproses informasi dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Register Sensorik (*Sensory Memory*) Tahap awal di mana informasi dari luar (berupa penglihatan atau pendengaran) diterima oleh panca indra. Informasi pada tahap ini hanya bertahan dalam hitungan detik. Jika informasi tersebut diberi perhatian (*attention*) dan dipersepsikan, maka informasi akan diteruskan ke sistem memori berikutnya.
2. Memori Jangka Pendek (*Short-Term Memory / Working Memory*) Tahap penyimpanan informasi sementara dengan kapasitas yang sangat terbatas. Informasi di dalam memori jangka pendek ini akan cepat hilang dalam waktu sekitar 15–30 detik, kecuali jika dilakukan pengelolaan aktif berupa pengulangan (*rehearsal*) atau pengelompokan informasi.

3. Memori Jangka Panjang (*Long-Term Memory*) Tahap penyimpanan informasi yang bersifat permanen dengan kapasitas yang tidak terbatas. Informasi yang berhasil masuk ke dalam memori jangka panjang adalah informasi yang telah melalui proses pengulangan secara mendalam (*elaborative rehearsal*), sehingga dapat dipanggil kembali (*retrieval*) kapan saja ketika dibutuhkan.

Dalam konteks tahfidz Al-Qur'an, proses menghafal bukan sekadar aktivitas melafalkan ayat, melainkan sebuah proses kognitif kompleks yang melibatkan transfer informasi dari memori jangka pendek menuju memori jangka panjang. Keberhasilan optimasi hafalan Al-Qur'an peserta didik sangat bergantung pada bagaimana strategi guru memfasilitasi proses transfer informasi tersebut agar tidak mudah terlupakan (*decay*). Korelasi antara tahapan Teori Pemrosesan Informasi dengan penerapan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* dapat dinalisis melalui skema kerja kognitif sebagai berikut:

1. Metode *Sabaq* sebagai Proses *Encoding* dan *Working Memory* Ketika peserta didik menghafal ayat baru (*sabaq*), guru mengarahkan panca indra peserta didik (mata melihat mushaf, telinga mendengar bacaan, dan mulut melafalkan). Proses ini mengaktifkan *sensory memory*. Ketika peserta didik fokus, ayat tersebut masuk ke *short-term memory*. Karena kapasitas memori ini terbatas, guru membatasi jumlah target setoran harian agar beban kognitif (*cognitive load*) peserta didik tidak berlebihan.

2. Metode *Sabqi* sebagai *Maintenance Rehearsal* Hafalan baru (*sabaq*) yang baru saja disetorkan bersifat sangat rentan hilang karena masih berada di ambang memori jangka pendek. Melalui metode *sabqi* (mengulang hafalan yang baru didapat dalam beberapa hari terakhir), guru memfasilitasi proses *maintenance rehearsal* (pengulangan rutin). Pengulangan yang konstan pada tahap *sabqi* berfungsi memperkuat jejak-jejak memori (*memory traces*) agar ayat-ayat yang baru dihafal tidak terhapus.
3. Metode *Manzil* sebagai *Elaborative Rehearsal* Metode *manzil* (mengulang hafalan yang sudah lama atau juz-juz terdahif) bertindak sebagai *elaborative rehearsal*. Pada tahap ini, guru mengarahkan peserta didik untuk mengaitkan ayat-ayat lama ke dalam struktur kognitif mereka secara lebih luas. Pengulangan berskala besar ini memaksa otak untuk memindahkan informasi hafalan secara utuh ke dalam *Long-Term Memory* (Memori Jangka Panjang).
4. Metode *Manzil Lazimah* sebagai *Retrieval* dan Otomatisasi Memori *Manzil lazimah* (mengulang juz yang sudah mutqin/matang secara berkala) merupakan strategi tertinggi untuk menjaga stabilitas memori jangka panjang. Melalui *manzil lazimah*, guru melatih kemampuan peserta didik dalam melakukan *retrieval* (memanggil kembali informasi yang disimpan) secara cepat dan spontan. Proses yang dilakukan secara istiqamah ini menghasilkan otomatisasi, di mana peserta didik dapat

melafalkan ayat Al-Qur'an dengan lancar tanpa perlu berpikir keras mencari sambungan ayatnya.

Berdasarkan analisis Teori Pemrosesan Informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* bukan sekadar metode tradisional tanpa landasan ilmiah. Metode ini merupakan sebuah strategi terstruktur yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kognitif manusia dalam mengoptimalkan penyimpanan ingatan. Strategi guru dalam menerapkan keempat metode ini secara berkesinambungan terbukti mampu memindahkan stimulus hafalan Al-Qur'an dari memori jangka pendek yang rapuh menjadi hafalan yang melekat kuat secara permanen di dalam memori jangka panjang peserta didik.

b. Landasan Teoretis Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an dan Strategi Guru:

1. Konsep Hafalan Al-Qur'an (Tahfidz Al-Qur'an)

Hafalan Al-Qur'an (tahfidz) merupakan proses menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengingat, mengulang, dan memelihara ayat-ayat Al-Qur'an secara konsisten. Menurut Al-Zarnuji, (2007) dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, keberhasilan hafalan sangat dipengaruhi oleh kontinuitas muraja'ah, niat yang lurus, serta metode yang tepat. Sementara itu, An-Nawawi, (2010) menegaskan bahwa hafalan Al-Qur'an tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga spiritual, karena melibatkan kedisiplinan, kesabaran, dan adab terhadap Al-Qur'an.

Dalam konteks pendidikan formal, tahfidz Al-Qur'an dipahami sebagai proses pedagogis yang terstruktur, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan hafalan peserta didik. Oleh karena itu, tahfidz tidak dapat dilepaskan dari strategi pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan.⁷

2. Strategi Guru dalam Pembelajaran Tahfidz

Strategi pembelajaran adalah pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran menurut Sanjaya, (2016) Dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, strategi guru mencakup cara menyampaikan hafalan baru, mengelola waktu setoran dan muraja'ah, memberikan motivasi, serta melakukan evaluasi hafalan.

Guru tahfidz berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus evaluator. Menurut Djamarah & Zain, (2014), strategi yang efektif ditandai dengan kesesuaian metode dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kondisi lingkungan belajar. Dengan demikian, pemilihan metode tahfidz yang tepat menjadi kunci optimalisasi hafalan Al-Qur'an.

3. Konsep Optimasi Hafalan Al-Qur'an

Optimasi hafalan Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk memaksimalkan capaian hafalan secara kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan strategi, metode, dan pengelolaan pembelajaran yang tepat.

⁷ Malviana et al., (2024) *Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di Rumah Tafidz Qur'an (RTO) At-Taqwa Kota Cirebon*, *Tanzhimuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1: 9–20, <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v4i1.464>

Menurut teori manajemen pendidikan, optimasi dicapai melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan berkesinambungan.⁸

4. Sabaq

Sabaq adalah proses menambah hafalan baru yang menjadi target harian setiap siswa. Pada tahap ini, peserta didik diharuskan menghafal bagian tertentu dari Al-Qur'an umumnya minimal tiga baris per hari dengan bacaan yang benar, lancar, dan sesuai kaidah tajwid. Sabaq menjadi fondasi awal yang menentukan kualitas hafalan selanjutnya sehingga membutuhkan konsistensi, ketelitian, serta bimbingan langsung dari guru.⁹

5. Sabqi

Sabqi adalah kegiatan mengulang hafalan baru (sabaq) yang telah dihafal pada hari-hari sebelumnya. Pengulangan ini biasanya dilakukan sebelum siswa menyetorkan sabaq pada hari tersebut. Sabqi berfungsi sebagai penguatan jangka pendek agar hafalan baru tidak cepat lupa dan mampu melekat dengan kuat sebelum masuk ke tahap pengulangan berikutnya.¹⁰

⁸ Munif, (2025) "Strategy-Based Learning Planning to Improve the Quality of Al-Qur'an Memorization: A Study at Two Tahfiz Islamic Boarding Schools," *Journal of Studies in Academic, Humanities, Research, and Innovation* 2, no. 2, <https://doi.org/10.71305/sahri.v2i2.254>.

⁹ Nurhasanah & Suropto, (2025) "Implementation of the Sabaq, Sabqi, and Manzil Method in Memorizing the Quran at the Darul Muslimin Muhammadiyah Islamic Boarding School in Pare Kediri," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1, <https://doi.org/10.54956/edukasi.v13i1.722>

¹⁰ *Ibid*

6. Manzil

Manzil adalah kegiatan mengulang kembali hafalan lama yang sudah pernah disetorkan, khususnya bagi siswa yang telah mencapai hafalan minimal satu juz atau mendekatinya. Pada tahap ini, siswa biasanya diminta mengulang minimal dua halaman per hari. Manzil berperan penting dalam menjaga stabilitas hafalan jangka menengah agar tidak terjadi penurunan kualitas atau kelupaan.¹¹

7. Manzil Lazimah

Manzil Lazimah merupakan tahap pengokohan hafalan jangka panjang, yaitu mengulang hafalan yang sudah pernah disetorkan dan sudah ditasmi'kan satu juz sekali duduk. Siswa biasanya mengulang minimal lima halaman per hari. Tahap ini memastikan seluruh hafalan yang telah dicapai tetap kuat, konsisten, dan terpelihara, sehingga siswa mampu membaca dan menyetorkan kembali hafalan dengan lancar kapan pun diperlukan.¹²

c. Sistem dan Tata Cara Pembelajaran Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah

Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah yang diterapkan di SDTQ Anas Bin Malik merupakan adaptasi dari metode penghafalan Al-Qur'an yang berkembang di Pakistani¹³. Metode ini dikenal memiliki struktur yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Metode ini berkembang di Indonesia melalui alumni pendidikan tahfidz dari Pakistan

sistematis, berjenjang, serta menekankan kesinambungan antara hafalan baru dan hafalan lama. Keempat metode tersebut saling berkesinambungan sehingga membentuk proses hafalan yang teratur, terukur, dan berkualitas.

Secara garis besar, Sabaq merupakan tahap penambahan hafalan baru yang wajib disetorkan setiap hari. Hafalan baru ini kemudian diperkuat melalui tahapan Sabqi, yaitu mengulang beberapa Sabaq sebelumnya secara gabungan selama belum mencapai satu juz. Selanjutnya, ketika kumpulan hafalan tersebut mendekati atau mencapai satu juz, pengulangannya masuk pada kategori Manzil, yakni muraja'ah terhadap hafalan yang sudah pernah disetorkan minimal satu kali. Setelah seorang siswa berhasil men-tasmi'kan satu juz penuh secara lancar dalam sekali duduk, hafalan tersebut masuk ke tahap Manzil Lazimah, yaitu pengulangan harian atas juz yang sudah matang. Sistem berjenjang ini memastikan bahwa hafalan tidak hanya bertambah, tetapi juga menguat dari hari ke hari.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan metode Pakistan tersebut di SDTQ Anas Bin Malik, berikut adalah rangkaian kegiatan harian (halaqah) yang diterapkan di sekolah:

1. Halaqah Pertama (07.30–08.30) – Sabaq dan Sabqi

Pada halaqah pertama, siswa fokus pada dua kegiatan utama, yaitu Sabaq dan Sabqi.

- Sabaq (Hafalan Baru)

Siswa wajib menyetorkan hafalan baru kepada ustadzah. Target minimal hafalan baru adalah tiga baris per hari, namun penambahan dapat disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing siswa. Guru kemudian mengoreksi bacaan, memperbaiki makhraj, serta memastikan bahwa tajwid telah diterapkan dengan tepat.

- Sabqi (Gabungan Hafalan Baru Sebelumnya)

Setelah menyetorkan sabaq, siswa melanjutkan dengan setoran sabqi, yaitu gabungan hafalan sabaq yang telah dipelajari sebelumnya namun belum mencapai satu juz. Jumlah sabqi menyesuaikan banyaknya hafalan yang sudah dikumpulkan. Jika hafalan sudah cukup banyak, ustadzah menetapkan batas maksimal yaitu tiga halaman, dengan tetap mempertimbangkan panjang surat yang dihafal.

Tahap ini berfungsi untuk memperkuat hafalan baru sebelum memasuki hafalan berjangka lebih panjang. Guru bertindak sebagai pengawas kualitas hafalan dari aspek kelancaran dan ketepatan tajwid.

2. Halaqah Kedua (08.30–09.30) – Manzil

Halaqah kedua berfokus pada Manzil, yaitu pengulangan hafalan lama yang telah mencapai satu juz atau mendekati satu juz.

- Siswa menyetorkan minimal dua halaman hafalan setiap harinya.
- Guru mengevaluasi kelancaran, ketepatan bacaan, dan konsistensi hafalan siswa.
- Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa hafalan lama tidak melemah seiring bertambahnya hafalan baru.

Manzil berfungsi sebagai penguatan jangka menengah, menjaga stabilitas hafalan sehingga siswa tidak mengalami kelupaan ketika hafalan semakin banyak.

3. Halaqah Ketiga (11.00–11.50) – Manzil Lazimah

Halaqah ketiga merupakan tahap tertinggi dalam sistem penghafalan di SDTQ Anas Bin Malik, yaitu Manzil Lazimah.

- Manzil Lazimah adalah pengulangan harian terhadap hafalan yang telah ditasmi'kan, yaitu hafalan satu juz yang pernah disetorkan lancar dalam sekali duduk di hadapan ustadzah.
- Siswa diwajibkan menyetorkan hafalan minimal $\frac{1}{4}$ juz atau sekitar 5 halaman per hari.
- Proses setoran dilakukan kepada teman sepasangan, sehingga siswa saling mendengarkan, mengoreksi, dan memperkuat hafalan satu sama lain.

Tahap ini bertujuan untuk menjaga hafalan jangka panjang agar tetap kokoh dan tidak mengalami penurunan kualitas meskipun siswa terus menambah hafalan baru di tahap sebelumnya.

Kesimpulan Tata Cara :

Dengan pembagian halaqah yang terstruktur dan penggunaan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah secara berjenjang, SDTQ Anas Bin Malik berhasil menciptakan sistem pembelajaran tahfidz yang:

- teratur,
- berkesinambungan,
- mudah dipantau,
- meminimalisir kelupaan,
- serta mendorong kualitas hafalan yang kuat dan stabil.

Sistem ini menunjukkan bahwa hafalan yang baik bukan hanya hasil dari penambahan materi baru, tetapi dari penguatan hafalan yang dilakukan secara konsisten dan teratur setiap hari.

d. Syarat Menggunakan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil dan Manzil Lazimah

Agar metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dapat diterapkan secara efektif, diperlukan sejumlah syarat dan prasyarat yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran tahfidz. Metode ini tidak hanya menuntut kedisiplinan siswa, tetapi juga membutuhkan kualitas guru, konsistensi sistem, serta lingkungan belajar yang kondusif. Berikut syarat-syarat utama yang harus diperhatikan oleh lembaga dan pendidik :

1. Kompetensi dan Kualitas Guru

Keberhasilan metode Pakistan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru yang membimbing. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengarah, pembimbing, dan pengontrol kualitas hafalan. Guru yang kompeten harus memiliki:

- Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih dan tartil, karena siswa akan meniru bacaan guru. Ketepatan makhraj, sifat huruf, dan penerapan hukum tajwid menjadi syarat mutlak.
- Pemahaman mendalam terhadap SOP metode Pakistan, yang diperoleh melalui pelatihan atau workshop. Guru harus memahami alur, tingkatan setoran, batasan hafalan, dan prosedur evaluasi sehingga pelaksanaan metode berjalan seragam.
- Kemampuan mengelola kelas secara kreatif, termasuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi, dan mampu meningkatkan minat siswa dalam menghafal.
- Akhlak dan keteladanan yang baik, karena guru menjadi figur teladan dalam pembentukan karakter spiritual dan adab siswa selama proses tahfidz.

2. Konsistensi dalam Penerapan Metode Pakistan

Metode Pakistan menuntut konsistensi tinggi, baik dari guru maupun siswa. Tahapan *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* harus dijalankan sesuai prosedur tanpa adanya lompatan atau pengurangan tahapan. Konsistensi ini diperlukan agar:

- kualitas hafalan siswa stabil,
- tidak terjadi loncatan hafalan yang tidak terkontrol,
- hafalan tetap kuat meskipun semakin bertambah,
- dan kesinambungan antar tahapan dapat terjaga dengan baik.

Tanpa konsistensi, metode ini akan kehilangan efektivitasnya.

3. Lingkungan Belajar yang Kondusif

Suasana dan lingkungan belajar yang mendukung berperan besar dalam memaksimalkan hafalan siswa. Beberapa aspek penting meliputi:

- Pengelompokan siswa berdasarkan capaian juz, sehingga pembinaan lebih terarah dan sesuai tahap perkembangan hafalan masing-masing siswa.
- Rasio guru dan siswa yang ideal, yaitu satu guru membimbing sekitar 9–10 siswa. Rasio ini memastikan guru dapat memberikan perhatian penuh terhadap kualitas hafalan setiap siswa.

Lingkungan belajar yang terstruktur dan kondusif akan meningkatkan fokus, semangat, serta kenyamanan siswa selama proses menghafal.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana prasarana menjadi komponen pendukung yang tidak bisa diabaikan. Beberapa fasilitas yang perlu tersedia di antaranya:

- Ruangan ber-AC, sehingga siswa dapat belajar dalam kondisi nyaman, tidak mudah lelah, dan lebih fokus.
- Buku monitoring tahfidz, untuk mencatat progres harian, mingguan, dan bulanan serta memudahkan guru dalam melakukan evaluasi perkembangan hafalan.
- Al-Qur'an rasm Utsmani, sebagai standar mushaf yang digunakan dalam proses tahfidz agar tidak terjadi perbedaan tanda baca atau tata letak ayat.

Sarana yang lengkap dan layak akan menunjang efektivitas pembelajaran dan memudahkan proses evaluasi.

5. Tingginya Motivasi Guru dan Siswa

Motivasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam tahfidz. Guru harus memiliki motivasi tinggi untuk membimbing, mengoreksi, dan terus memantau perkembangan siswa. Sebaliknya, siswa juga harus memiliki semangat untuk menyetorkan hafalan secara rutin, mengulang hafalan lama, serta berusaha memperbaiki kesalahan bacaan.

Motivasi yang baik akan menciptakan suasana pembelajaran yang positif, produktif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan :

Penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah membutuhkan kesiapan yang matang dari sisi guru, siswa, lingkungan belajar, serta sarana prasarana. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, proses tahfidz dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan menghasilkan hafalan yang kuat, stabil, dan berkualitas.

e. kelebihan dan kekurangan metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil

Lazimah

Berdasarkan kajian literatur, metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan:

1. Meningkatkan Kemampuan Menghafal : Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dapat membantu meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran dengan efektif.
2. Terstruktur dan Sistematis : Metode-metode ini memiliki struktur yang sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan peserta didik untuk menghafal Al-Quran.
3. Meningkatkan Konsistensi : Metode-metode ini dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam menghafal Al-Quran, sehingga peserta didik dapat menghafal dengan lebih efektif.
4. Mengembangkan Kemampuan Menghafal yang Berkualitas : Metode-metode ini dapat membantu mengembangkan kemampuan menghafal yang berkualitas, sehingga peserta didik dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar.

Kekurangan:

1. Ketergantungan pada Guru: Metode-metode ini memerlukan pengawasan dan bimbingan dari guru yang berkualitas, sehingga peserta didik mungkin tergantung pada guru.
2. Keterbatasan Fleksibilitas: Metode-metode ini memiliki struktur yang sistematis, sehingga mungkin tidak fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

3. Kemungkinan Kejenuhan: Metode-metode ini mungkin dapat menyebabkan kejenuhan pada peserta didik jika tidak diimbangi dengan variasi metode pembelajaran.
4. Ketergantungan pada Kemampuan Menghafal: Metode-metode ini memerlukan kemampuan menghafal yang baik, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan menghafal yang kurang mungkin mengalami kesulitan.

Manzil Lazimah memiliki kelebihan tambahan, yaitu:

1. Meningkatkan Kemampuan Menghafal yang Lebih Dalam: Manzil Lazimah dapat membantu meningkatkan kemampuan menghafal yang lebih dalam dan lebih efektif.
2. Mengembangkan Kemampuan Menghafal yang Lebih Berkualitas: Manzil Lazimah dapat membantu mengembangkan kemampuan menghafal yang lebih berkualitas dan lebih efektif.

Manzil Lazimah juga memiliki kekurangan tambahan, yaitu:

Memerlukan Kemampuan Menghafal yang Lebih Tinggi: Manzil Lazimah memerlukan kemampuan menghafal yang lebih tinggi dan lebih efektif, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan menghafal yang kurang mungkin mengalami kesulitan. Dalam keseluruhan, metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dapat menjadi metode yang efektif untuk

meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran, namun perlu diimbangi dengan variasi metode pembelajaran dan pengawasan yang baik dari guru.

f. Perbedaan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah dengan Metode Lainnya.

Berikut adalah perbedaan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dengan metode lainnya:

1. Perbedaan dengan Metode Tilawati:

Metode Tilawati lebih fokus pada pembacaan Al-Quran yang benar dan tartil, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil Lazimah lebih fokus pada menghafal Al-Quran.

Metode Tilawati biasanya digunakan untuk mempelajari Al-Quran pada tingkat dasar, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah digunakan untuk menghafal Al-Quran pada tingkat yang lebih lanjut.¹⁴

2. Perbedaan dengan Metode Tahsin:

Metode Tahsin lebih fokus pada memperindah bacaan Al-Quran dan meningkatkan kualitas bacaan, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah lebih fokus pada menghafal Al-Quran. Metode Tahsin biasanya digunakan

¹⁴ Abdurrahman & Arifin, (2025) *“The Tilawati Method in Qur’an Reading Learning to Enhance the Quality of Memorizing the Qur’an in Islamic Boarding Schools,” Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 9, no. 3: 720–733.

untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah digunakan untuk menghafal Al-Quran.¹⁵

3. Perbedaan dengan Metode Wafa:

Metode Wafa lebih fokus pada menghafal Al-Quran dengan cara membagi Al-Quran menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah memiliki struktur yang lebih sistematis dan terorganisir. Metode Wafa biasanya digunakan untuk menghafal Al-Quran pada tingkat dasar, sedangkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah digunakan untuk menghafal Al-Quran pada tingkat yang lebih lanjut.¹⁶

4. Perbedaan dengan Metode Lainnya:

Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah memiliki struktur yang lebih sistematis dan terorganisir dibandingkan dengan metode lainnya.

Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah lebih fokus pada menghafal Al-Quran dengan cara yang efektif dan efisien, sedangkan metode lainnya mungkin lebih fokus pada aspek lain dari pembelajaran Al-Quran.

Dalam keseluruhan, metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik dibandingkan dengan metode lainnya, dan

¹⁵ (Rizki, n.d.), “Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Pendekatan Tahsin,” menguraikan fokus tahsin pada kualitas bacaan, makhrāj, dan tajwid

¹⁶ (Asriannor, n.d.) “Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Melalui Metode Wafa (Studi Kasus SDIT Nurul Fikri Banjarmasin)” — *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*.

dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menghafal Al-Quran bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran.

g. keutamaan dan manfaat menghafal Al-Qur.an :

1. Tidak akan pernah rugi

Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman dalam QS. Fathir [35]: 29-30:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ {29}

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ {30}

Artinya: (Demikian itu) agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dari ayat di atas, kita akan fokus pada kalimat “yang tidak akan merugi”, maksudnya adalah bagi orang-orang yang membaca dan menghafalkan Al Quran, mereka akan mendapatkan keuntungan (pahala) yang banyak dan tidak akan merugi.¹⁷

¹⁷ Sumber: <https://dailymuslim.id/insight/keutamaan-menghafal-al-quran/>

2. Menjadi manusia terbaik di sisi Allah

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda:

حَبِيبُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang terbaik di antara umat manusia adalah orang mau belajar Al Quran dan mengajarkannya. Belajar Al Quran tidak hanya belajar membaca namun termasuk menghafalkannya.¹⁸

3. Bersama para malaikat yang mulia

Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

Artinya: “Orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan lancar akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia dan para orang yang saleh. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi kesulitan dalam membacanya, dan ia

¹⁸ Sumber: <https://dailymuslim.id/insight/keutamaan-menghafal-al-quran/>

memperjuangkan untuk memahaminya, maka ia akan mendapatkan dua pahala.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik, yang akan diberi kehormatan untuk bersama-sama dengan para malaikat dan orang-orang saleh. Di sisi lain, hadits juga menunjukkan bahwa meskipun seseorang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, namun tetap berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka ia tetap akan mendapatkan pahala yang besar.¹⁹

4. Ditinggikan derajatnya oleh Allah

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

Artinya: “Sungguh Allah meninggikan derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan merendahkan derajat orang lain dengan Al-Quran.” (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa ta’ala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang membaca, menghafal dan mempelajari Al Quran. Allah akan mengangkat derajat mereka yang dekat dengan Al Quran, dan merendahkan derajat mereka yang jauh dari Al Quran.

¹⁹ Sumber: <https://dailymuslim.id/insight/keutamaan-menghafal-al-quran/>

5. Mendapatkan syafaat di hari akhir

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu ‘anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

اقْرءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Artinya: “Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya” (HR. Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan pentingnya membaca dan menghafalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, barangsiapa yang membaca dan menghafal Al Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat darinya di hari akhir. Itulah beberapa keutamaan menghafal Al Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa ta’ala dan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.²⁰

B. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi pijakan penting untuk melihat posisi penelitian ini. Untuk memperjelas perbandingan dan celah penelitian (research gap), berikut disajikan tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pembelajaran tahfidz Al-Qur’an.

²⁰ Sumber & referensi: Kitab At-Tibyan Fii Adabi Hamaalatil Quran, Bab 1 tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al Quran, kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya binSyarafAn-Nawawi

Sumber: <https://dailymuslim.id/insight/keutamaan-menghafal-al-quran/>

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Mengenai Strategi dan Metode Tahfidz Al-Qur'an

NO	Peneliti & Tahun	Fokus / Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil Utama Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Abdullah, (2018)	Metode Menghafal Al-Qur'an	Studi pustaka/ konseptual	Menekankan pentingnya metode, konsistensi, dan muraja'ah dalam proses menghafal Al-Qur'an	Bersifat teoretis dan belum mengkaji implementasi metode sabaq, sabqi manzil, dan manzil lazimah secara empiris
2.	Fauzi & Hasanah, (2020)	Implementasi Metode sabaq dan sabqi dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an	Kualitatif deskriptif	Metode sabaq dan sabqi efektif meningkatkan hafalan baru dan daya ingat jangka pendek	Belum membahas manzil dan manzil lazimah serta belum mengkaji strategi guru secara komprehensif
3.	Ahmad, (2021)	Efektivitas Metode	Kualitatif deskriptif	Kombinasi hafalan baru	Belum mengkaji

		sabaq dan manzil dalam Meningkatkan Daya Hafal Santri		dan muraja'ah terjadwal meningkatkan ketahanan hafalan santri	sabqi dan manzil lazimah serta konteks sekolah dasar tahfidz
4.	Nurhayati, (2022)	Peran Guru Tahfidz dalam Pembelajaran Al-Qur'an di SD Islam	Kualitatif	Konsistensi guru dalam menerapkan metode menjadi faktor kunci keberhasilan hafalan siswa	Tidak memfokuskan analisis pada jenis metode tahfidz secara rinci
5.	Sari, (2023)	Strategi Guru Al-Qur'an dalam Mengoptimalkan Hafalan dengan Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah	Kualitatif studi kasus	Strategi guru berpengaruh besar terhadap keberhasilan hafalan melalui pengaturan jadwal dan konsistensi metode	Belum menitikberatkan konteks SDTQ dan optimasi hafalan secara sistematis

6.	Rahman & Sari, (2023)	Pengaruh Muraja'ah Berjenjang terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur'an	Kualitatif	Muraja'ah berjenjang (sabqi dan manzil) berpengaruh signifikan terhadap kualitas hafalan jangka panjang	Tidak mengkaji manzil lazimah dan strategi guru secara menyeluruh
7.	Hidayah, (2024)	Manajemen Program Tahfidz di Sekolah Berbasis Qur'ani	Kualitatif studi kasus	SOP dan evaluasi berkala berperan penting dalam menjaga mutu hafalan peserta didik	Fokus pada manajemen program, belum menganalisis detail penerapan metode tahfidz

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji secara terpadu strategi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan masnzil lazimah secara simultan di lingkungan sekolah dasar tahfidz. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis strategi guru dalam mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik.

C. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dengan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Keempat metode tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan kestabilan hafalan peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh strategi guru dalam mengelola proses pembelajaran tahfidz.

Metode sabaq berfungsi sebagai tahapan penambahan hafalan baru yang memerlukan pengaturan target, kesiapan siswa, dan mekanisme setoran yang jelas. Sabqi berperan sebagai pengulangan hafalan yang masih dekat dengan hafalan baru untuk memperkuat daya ingat. Selanjutnya, manzil digunakan untuk menjaga hafalan lama agar tetap terpelihara, sedangkan manzil lazimah berfungsi sebagai pembiasaan muroja'ah harian guna mengokohkan seluruh hafalan yang telah diperoleh.

Strategi guru menjadi faktor utama yang menghubungkan keempat metode tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Guru berperan dalam mengatur tata cara penggunaan metode, mengelola proses belajar mengajar, serta menerapkan sistem baku pembelajaran tahfidz agar pelaksanaan metode berlangsung secara konsisten dan terarah. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa strategi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah akan menghasilkan proses hafalan yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada optimalisasi hafalan Al-Qur'an peserta didik.

Kerangka ini menunjukkan bahwa strategi guru menjadi faktor sentral yang memengaruhi keberhasilan penerapan metode tahfidz, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi hafalan Al-Qur'an.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian berlokasi di SDTQ Anas Bin Malik yang beralamat lengkap di Jl.Paus Embun Pagi 1, Gg Selamat NO. 3B, C, F Rumbai Pekanbaru Riau 28261 Adapun waktu yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian adalah 2 Bulan.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena menentukan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.²¹ Sementara itu, penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menjawab suatu permasalahan atau menguji kebenaran suatu hipotesis.²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, (2019), penelitian kualitatif

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Metode," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 1 Maret 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Penelitian," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 1 Maret 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>.

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.²³ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tentang program tahfidz Al-Qur'an tidak bertujuan untuk mengukur hasil secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran, strategi guru, serta pelaksanaan metode Sabaq, Sabqi, dan Manzil dalam kegiatan tahfidz. Sejalan dengan itu, Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada konteks yang alamiah.²⁴ Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif dinilai tepat untuk menggambarkan implementasi program tahfidz secara jelas dan mendalam sesuai dengan realitas yang ada.

C. Desain Penelitian

Menurut Silaen, (2018) desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam desain penelitian, tidak ada aturan baku. Namun penulis menggunakan 3 tahapan, yakni:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),

²⁴ (Moleong, n.d.) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

1. Tahap Pra-Penelitian :

Tahap pra-lapangan merupakan tahapan yang penulis lakukan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Persiapannya meliputi:

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Pengurusan izin penelitian
- c. Penjajakan lapangan penelitian
- d. Pemilihan subjek dan informan penelitian
- e. Persiapan instrumen penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam berinteraksi dengan sumber data, penulis menggunakan konsep sampling dari populasi pada lapangan penelitian.

3. Tahap Pasca-Penelitian

Pada setiap akhir sesi wawancara dan observasi, penulis mencatat hasilnya ke dalam catatan penelitian. Tidak lupa penulis mencatat kesan dan komentar dari sumber data penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif serta menggambarkan kondisi penelitian secara mendalam.

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu SDTQ Anas Bin Malik. Sumber data primer meliputi guru tahfidz sebagai subjek utama serta siswa sebagai pendukung data. Data ini mencakup informasi mengenai penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah, serta strategi guru dalam mengelola proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi kegiatan pembelajaran dan wawancara terkait pengalaman serta kendala yang dihadapi dalam proses menghafal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data primer.

Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan memiliki validitas yang kuat dalam mengkaji strategi pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus

penelitian. Adapun teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai strategi guru dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah guru tahfidz sebagai subjek utama dan siswa sebagai pendukung data. Melalui wawancara, peneliti memperoleh data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah. Dalam teknik wawancara, penulis telah menetapkan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden²⁵.

2. Teknik Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi Non partisipatif, yaitu melihat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah. Observasi difokuskan pada aktivitas halaqah, interaksi antara guru dan siswa, serta proses setoran dan muraja'ah hafalan.

²⁵ *Daftar pertanyaan terlampir.*

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data dokumentasi berupa buku monitoring hafalan, jadwal kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, serta foto-foto kegiatan tahfidz. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil penelitian serta membantu peneliti dalam melakukan analisis secara lebih objektif. Guna menggali data, dalam pelaksanaan teknik dokumentasi ini penulis menggunakan dokumen berupa data penilaian, buku/modul acuan, jadwal kegiatan belajar dan mengajar, foto-foto dokumenter, dan sebagainya²⁶.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan lebih valid, komprehensif, dan mampu menggambarkan secara utuh proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang diteliti.

F. Instrumen Pengumpul Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan secara langsung dalam mengumpulkan data, mengamati fenomena, serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki kesiapan konseptual dan kepekaan dalam memahami situasi penelitian. Selain instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung untuk membantu proses pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

²⁶ *Dokumen terlampir.*

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam menggali informasi dari informan secara terarah dan sistematis. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, khususnya terkait strategi guru dalam menerapkan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah*. Meskipun demikian, wawancara dilakukan secara fleksibel untuk memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan respons informan di lapangan.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Observasi difokuskan pada penerapan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah*, aktivitas *halaqah*, serta interaksi antara guru dan siswa. Pedoman ini membantu peneliti dalam mencatat aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi buku monitoring hafalan, jadwal kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, serta dokumentasi kegiatan tahfidz. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Dengan penggunaan instrumen utama dan instrumen pendukung tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih sistematis, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi penelitian secara komprehensif.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Strategi Guru dalam Pembelajaran Tahfidz

NO.	Guru		Indikator Pendidikan		
	Aspek	Indikator	Maksimal	Kurang Maksimal	Tidak maksimal
1.	Perencanaan Pembelajaran	Penyusunan target hafalan (sabaq)			
		Penyesuaian target dengan kemampuan siswa			
		Perencanaan jadwal halaqah			
2.	Pelaksanaan Metode Tahfidz	Penerapan sabaq			
		Penerapan sabqi			
		Penerapan manzil			
		Penerapan manzil lazimah			

3.	Strategi dan Evaluasi Guru	Pengelolaan pembelajaran			
		Pemberian motivasi kepada siswa			
		Monitoring dan evaluasi hafalan			
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Lingkungan belajar			
		Sarana prasarana			
		Kendala siswa dalam menghafal			

G. Triangulasi Data

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan 2 (dua) jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari subjek yang berbeda mengenai penerapan metode *sabaq, sabqi, manzil*, dan *manzil lazimah*. Perbandingan data tersebut meliputi:

1. Membandingkan data hasil wawancara antara Guru Tahfidz (sebagai pengajar utama) dengan Kepala Sekolah/Waka Kurikulum Tahfidz mengenai kebijakan dan SOP penerapan metode.
2. Membandingkan data hasil wawancara Guru Tahfidz dengan respon atau pengakuan dari Siswa di SDTQ Anas bin Malik mengenai intensitas pengulangan hafalan harian.
3. Membandingkan apa yang dikatakan subjek penelitian secara pribadi (saat wawancara) dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (situasi nyata saat proses halaqah).

2. Triangulasi Teknik (Metode)

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik atau metode yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mencocokkan data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian diuji dengan metode Observasi Non-Partisipan di lapangan dan diperkuat dengan Dokumentasi. Alurnya adalah sebagai berikut:

1. Data mengenai pelaksanaan setoran harian yang didapatkan melalui Wawancara dengan Guru Tahfidz, dicek kembali kesesuaiannya melalui Observasi Non-Partisipan secara langsung pada saat aktivitas halaqah jam 07.30 - 11.50 WIB.

2. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut kemudian divalidasi kembali kebenarannya dengan melihat bukti fisik pada Dokumentasi, yaitu berupa rekam rekapitulasi harian pada Buku Monitoring Tahfidz siswa, jadwal resmi KBM sekolah, serta dokumen penilaian rapor tahfidz.

Melalui penggabungan kedua jenis triangulasi ini, data yang diperoleh mengenai optimasi hafalan Al-Qur'an dan analisis strategi guru terjamin validitasnya, objektif, serta terhindar dari bias subjektivitas peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berlangsung terus-menerus sejak data dikumpulkan hingga penelitian selesai.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan strategi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah, serta mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar lebih terarah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami. Data disajikan secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian, seperti penerapan metode, pembagian halaqah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk memperoleh makna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat sementara pada tahap awal dan akan semakin kuat setelah didukung oleh data yang konsisten selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan relevan.

Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah SDTQ Anas Bin Malik

Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an (SDTQ) Anas Bin Malik merupakan lembaga pendidikan dasar berbasis tahfidz Al-Qur'an yang berlokasi di Jl. Embun Pagi Gg. Selamat No. 3, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Keberadaan SDTQ Anas Bin Malik tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan tantangan dunia pendidikan dasar, khususnya pendidikan Islam, pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi secara global sejak tahun 2020.

Pada tahun 2020, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan signifikan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang menetapkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (daring) guna menekan laju penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut membawa implikasi yang cukup serius, terutama pada jenjang sekolah dasar, di mana proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pembiasaan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks pendidikan Al-Qur'an, khususnya tahfidz, pembelajaran daring dinilai belum mampu memberikan hasil yang optimal karena keterbatasan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat, terutama terkait menurunnya kualitas pendampingan belajar, lemahnya kontrol terhadap penggunaan gawai, serta berkurangnya intensitas

pembinaan akhlak dan hafalan Al-Qur'an pada anak-anak. Situasi ini menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan lembaga pendidikan alternatif yang mampu memberikan pembelajaran secara tatap muka.

Merespons kondisi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan Islam di wilayah Rumbai Pesisir berinisiatif mendirikan sebuah lembaga pendidikan dasar berbasis tahfidz Al-Qur'an. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih efektif, terarah, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami. Atas dasar inilah, pada tahun 2020 didirikan Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an (SDTQ) Abdullah bin Mas'ud sebagai cikal bakal SDTQ Anas Bin Malik.

Sejak awal pendiriannya, sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan dasar dengan program tahfidz Al-Qur'an secara sistematis. Proses pembelajaran tidak hanya menekankan pencapaian target hafalan, tetapi juga pembiasaan ibadah, penanaman adab, serta pembentukan karakter religius dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Meskipun berdiri di tengah keterbatasan akibat pandemi, SDTQ Abdullah bin Mas'ud mendapatkan respon positif dari masyarakat karena dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan anak secara lebih komprehensif.

Dalam perkembangannya, sekolah ini mengalami peningkatan dari segi jumlah peserta didik, kepercayaan masyarakat, serta penguatan sistem pembelajaran tahfidz. Perkembangan tersebut mendorong dilakukannya evaluasi internal terhadap pengelolaan dan arah pengembangan lembaga. Pada tahun 2023, terjadi pergantian kepengurusan dan yayasan yang

menaungi sekolah. Pergantian ini diikuti dengan upaya pembenahan manajemen serta penegasan kembali visi dan misi lembaga pendidikan.

Sebagai bagian dari proses pembaruan tersebut, sekolah ini secara resmi berganti nama menjadi SDTQ Anas Bin Malik. Perubahan nama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna filosofis dan strategis. Nama Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang dikenal dengan keteladanan akhlak, kedekatan dengan Rasulullah, serta kecintaannya terhadap ilmu, dipilih sebagai representasi nilai yang ingin ditanamkan kepada seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik.

Pergantian nama tersebut menandai dimulainya fase baru dalam pengembangan SDTQ Anas Bin Malik, baik dari aspek manajerial maupun akademik. Sekolah ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tahfidz Al-Qur'an melalui penguatan metode pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pembentukan lingkungan belajar yang kondusif dan religius. Selain itu, SDTQ Anas Bin Malik berkomitmen untuk menyeimbangkan pencapaian akademik dengan penguatan karakter dan spiritualitas peserta didik.

Dengan demikian, SDTQ Anas Bin Malik dapat dipandang sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar berbasis tahfidz yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan pendidikan yang efektif, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Keberadaannya hingga saat ini menunjukkan peran strategis lembaga pendidikan Islam dalam menjawab tantangan pendidikan modern, khususnya dalam mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia.

2. Profil dan Identitas SDTQ Anas Bin Malik

SDTQ Anas Bin Malik merupakan lembaga pendidikan dasar berbasis tahfidz Al-Qur'an yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan Islam. Lembaga ini berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an serta pembentukan karakter islami peserta didik melalui sistem pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, SDTQ Anas Bin Malik memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran serta pengelolaan program tahfidz secara efektif. Struktur organisasi tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator tahfidz, serta tenaga pendidik (ustadzah) yang berperan sebagai pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada program tahfidz Al-Qur'an. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen lembaga, namun dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sehari-hari, tanggung jawab operasional diberikan kepada wakil kepala sekolah. Hal ini dikarenakan tenaga pengajar didominasi oleh ustadzah, sehingga pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih efektif jika dikendalikan langsung oleh wakil kepala sekolah, dengan tetap melaporkan seluruh kegiatan kepada kepala sekolah. Sementara itu, koordinator tahfidz memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program tahfidz yang meliputi metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah.

Dari segi tenaga pendidik, SDTQ Anas Bin Malik didukung oleh 16 orang guru yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman serta

kompetensi dalam bidang tahfidz Al-Qur'an. Para guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan motivator dalam proses menghafal Al-Qur'an, sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan religius.

Jumlah peserta didik di SDTQ Anas Bin Malik sebanyak 116 siswa, yang terdiri dari 61 siswa akhwat dan 55 siswa ikhwan. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang keluarga, dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dalam pelaksanaannya, siswa dikelompokkan ke dalam beberapa halaqah tahfidz berdasarkan tingkat kemampuan hafalan, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing siswa. Dengan jumlah tersebut, rasio antara guru dan siswa memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih intensif, sehingga guru dapat memberikan perhatian yang optimal dalam kegiatan hafalan maupun muroja'ah.

Dari segi sarana dan prasarana, SDTQ Anas Bin Malik memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti ruang kelas ber-AC, pemisahan ruang belajar antarsiswa dan siswi, gazebo, kantin, serta media pembelajaran yang digunakan dalam proses tahfidz. Ketersediaan sarana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan efektif.

Dengan demikian, profil SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur, tenaga pendidik yang kompeten, jumlah peserta didik yang proporsional, serta fasilitas yang

memadai dalam mendukung pelaksanaan program tahfidz Al-Qur'an secara optimal.

Keberadaan guru dalam lembaga pendidikan tahfidz memiliki peranan penting dalam membimbing, mengarahkan, serta mengoptimalkan proses hafalan Al-Qur'an siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan evaluator dalam menjaga kualitas hafalan siswa melalui penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah. Adapun data tenaga pendidik di SDTQ Anas Bin Malik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Guru SDTQ Anas Bin Malik Tahun Pelajaran 2025/2026

NO	Nama Guru	Jabatan
1.	Manesha, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah + Wali Kelas 5 Akhwat
2.	Fahira Salsabilla H.	Bendahara + Wali Kelas 6 + Guru Tahfidz
3.	Bunga Nauli Siregar	Waka Krikulum Al-Qur'an + Wali kelas 3 Akhwat + Guru Tahfidz
4.	Maulidya Hasnah	Waka Kesiswaan + Wali Kelas 5 Ikhwan + Guru Tahfidz
5.	Syahla	Tata Usaha + Guru Tahfidz
6.	Rizka Aisyah putri	Wali Kelas 4 Ikhwan + Guru Tahfidz
7.	Rahayu Rahmadhani	Wali Kelas 1 Ikhwan + Guru Tahfidz
8.	Jona Rajwa Khalilla	Wali Kelas 4 Akhwat + Guru Tahfidz
9.	Lu'lu' Nada Mardiyah	Wali Kelas 1 Akhwat + Guru Tahfidz
10.	Intan Nuraini	Guru Kelas + Guru Tahfidz
11.	Shofiyah	Wali Kelas 2 Ikhwan + Guru Tahfidz

12.	Apprilia Chartika	Saspra + Wali kelas 2 Akhwat + Guru Tahfidz
13.	Fatiya Shifa Adzani	Guru Kelas + Guru Tahfidz
14.	Naswa Elza Khoiriyah	Guru Kelas
15.	Yuliani Fasikastary, S.Pd.	Humas + Wali Kelas 3 Ikhwan
16.	Revanita Zaahirah	Pengabdian

Sumber: Struktur Organisasi SDTQ Anas Bin Malik TP 2025/2026

Tabel 4.2 Data Jumlah Peserta Didik di SDTQ Anas Bin Malik Tahun Pelajaran 2025/2026

NO	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	1 (Satu)	10	10	20
2.	2 (Dua)	10	10	20
3.	3 (Tiga)	15	9	24
4.	4 (Empat)	10	13	23
5.	5 (Lima)	7	12	19
6.	6 (Enam)	3	7	10
Jumlah Total		55	61	116

Sumber: Jumlah Peserta Didik SDTQ Anas Bin Malik TP 2025/2026

3. Letak Geografis SDTQ Anas Bin Malik

SDTQ Anas Bin Malik terletak di Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru berada pada koordinat 101°14'–101°34' Bujur Timur dan 0°25'–0°45' Lintang Utara, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 5 hingga 50

meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru, termasuk wilayah Rumbai Pesisir, berada pada dataran rendah yang relatif datar dan stabil untuk aktivitas permukiman serta kegiatan pendidikan.

Secara administratif, Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah utara, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah timur, serta Kabupaten Kampar di sebelah barat. Letak administratif ini menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi Riau, sehingga memiliki tingkat mobilitas dan aksesibilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, lingkungan sekitar sekolah didominasi oleh kawasan permukiman yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya pendidikan berbasis tahfidz Al-Qur'an yang membutuhkan suasana relatif tenang dan religius. Kondisi geografis dan lingkungan sosial tersebut turut mendukung terciptanya iklim belajar yang nyaman serta memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah, peserta didik, dan masyarakat.

Dengan demikian, letak geografis SDTQ Anas Bin Malik dapat dikatakan strategis karena berada di wilayah yang mudah diakses, berada dalam lingkungan masyarakat yang mendukung kegiatan pendidikan, serta terintegrasi dengan pusat aktivitas Kota Pekanbaru. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan tahfidz Al-Qur'an di SDTQ Anas Bin Malik.

4. Visi dan Misi SDTQ Anas Bin Malik

Visi SDTQ Anas Bin Malik adalah “Menjadi lembaga pendidikan tahfidz Al-Qur’an yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta mampu melahirkan generasi yang hafal Al-Qur’an, beriman, dan berakhlak Qurani. Visi tersebut menunjukkan bahwa keunggulan SDTQ Anas Bin Malik tidak hanya terletak pada capaian jumlah hafalan Al-Qur’an peserta didik, tetapi juga pada proses pembelajaran tahfidz yang diterapkan secara terstruktur. Penekanan pada strategi pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan sejalan dengan penggunaan metode tahfidz seperti *sabaq* (hafalan baru), *sabqi* (penguatan hafalan sebelumnya), *manzil* (muraja’ah hafalan lama), dan *manzil lazimah* (muraja’ah wajib yang bersifat rutin).

Untuk mewujudkan visi tersebut, SDTQ Anas Bin Malik menetapkan beberapa misi, antara lain mengembangkan kemampuan tahfidz Al-Qur’an yang berkualitas, menanamkan nilai-nilai akhlak salafus shalih, menyediakan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengembangkan kurikulum terintegrasi, meningkatkan kualitas pendidik, serta membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat.

Adapun tujuan pendidikan di SDTQ Anas Bin Malik adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki hafalan Al-Qur’an yang baik dan benar, berakhlak mulia, mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an, serta berkembang secara holistik dan seimbang.

Untuk memperjelas keterkaitan antara visi dan misi SDTQ Anas Bin Malik dengan fokus penelitian ini, khususnya strategi pembelajaran tahfidz Al-

Qur'an yang diterapkan, maka visi dan misi sekolah tersebut disajikan kembali dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara arah kebijakan lembaga dengan implementasi strategi tahfidz serta fokus kajian penelitian.

Tabel 4.3 Visi dan Misi SDTQ Anas Bin Malik

NO.	Visi / Misi SDTQ Anas Bin Malik	Strategi Tahfidz yang Diterapkan	Fokus Penelitian
1.	Menjadi lembaga pendidikan tahfidz Al-Qur'an yang unggul dalam pembinaan hafalan yang berkualitas.	Sabaq (hafalan baru)	Analisis strategi guru dalam membimbing peserta didik menambah hafalan baru secara bertahap dan terukur
2.	Mengembangkan program tahfidz Al-Qur'an yang sistematis dan terencana	Sabqi (penguatan hafalan sebelumnya)	Kajian peran guru dalam menjaga kesinambungan hafalan melalui pengulangan hafalan sebelumnya
3.	Menanamkan nilai-nilai akhlak Qur'ani melalui pembiasaan dan kedisiplinan	Manzil (muraja'ah hafalan lama)	Analisis penerapan muraja'ah hafalan lama sebagai sarana pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik

4.	Mewujudkan peserta didik yang memiliki hafalan Al-Qur'an yang kuat dan terjaga	Manzil Lazimah (muraja'ah wajib & rutin)	Kajian strategi guru dalam menetapkan muraja'ah wajib untuk menjaga kualitas
5.	Menyediakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan religius	Integrasi sabaq sabqi. Manzil dan manzil lazimah	Analisis lingkungan belajar dalam mendukung efektivitas strategi tahfidz
6.	Meningkatkan kualitas pendidik dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an	Pengelolaan strategi tahfidz oleh guru	Analisis kompetensi dan peran guru dalam mengimplementasikan strategi tahfidz
7.	Membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat	Muraja'ah rumah berbasis manzil dan manzil lazimah	Analisis sinergi sekolah dan orang tua dalam mendukung keberhasilan hafalan Al-Qur'an peserta didik

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Metode Sabaq dalam Pembelajaran Tahfidz

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, metode sabaq diterapkan sebagai metode penambahan hafalan baru bagi siswa dalam proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Metode ini menjadi tahapan awal dalam kegiatan menghafal karena siswa diwajibkan menambah hafalan baru secara bertahap sesuai target yang telah ditentukan oleh guru tahfidz.

Dalam pelaksanaannya, siswa menyeter hafalan yang sudah dihafal di rumah sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh guru tahfidz, kemudian guru akan memperbaiki dari segi kelancaran dan tajwid, apabila dianggap sudah lancar maka siswa akan diminta melanjutkan hafalan berikutnya namun apabila dianggap belum lancar maka siswa akan diminta untuk mengulang pada hari berikutnya dan diminta untuk melancarkan kembali hafalannya di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1 (N1), diperoleh informasi bahwa target hafalan siswa tidak dibuat terlalu banyak agar siswa mampu menjaga kualitas hafalannya. Guru lebih mengutamakan kelancaran dan ketepatan bacaan dibandingkan jumlah hafalan yang diperoleh siswa dalam satu hari. Selain itu, guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam menambah hafalan Al-Qur'an.

Dengan demikian, penerapan metode sabaq di SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan bahwa proses penambahan hafalan baru dilakukan secara bertahap, terarah, dan memperhatikan kualitas hafalan siswa. Metode ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran tahfidz karena berfungsi membangun kemampuan hafalan siswa secara konsisten.

Tabel 4.5 Hasil Observasi Indikator Metode Sabaq

NO	Indikator Observasi	M	KM	TM
1.	Guru membimbing hafalan baru siswa	✓		
2.	Siswa menyeterkan hafalan baru secara rutin		✓	
3.	Guru memperbaiki kesalahan bacaan siswa	✓		
4.	Guru memperhatikan tajwid dan makharijul huruf siswa	✓		

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode sabaq di SDTQ Anas Bin Malik telah berjalan dengan baik. Guru tidak hanya membimbing siswa dalam menambah hafalan baru, tetapi juga memperhatikan kualitas bacaan serta memberikan motivasi selama proses pembelajaran berlangsung, namun terkadang ada siswa yang tidak menyetorkan hafalannya karna belum menghafal dirumah, terkadang ada yang memberi alasan banyak PR atau ada ujian, jadi tidak sempat menghafal karna membuat PR atau menghafal materi ujian.

2. Penerapan Metode Sabqi dalam Pembelajaran Tahfidz

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, metode sabqi diterapkan sebagai bentuk penguatan terhadap hafalan baru yang telah disetorkan siswa sebelumnya. Metode ini dilakukan melalui pengulangan hafalan sebelum siswa menambah hafalan baru, sehingga hafalan yang telah diperoleh tetap terjaga dan tidak mudah lupa.

Dalam pelaksanaannya, siswa diwajibkan mengulang kembali hafalan sebelumnya sebelum melanjutkan hafalan baru. Guru tahfidz mendengarkan hafalan siswa secara langsung serta mengevaluasi kelancaran bacaan siswa. Apabila hafalan siswa belum lancar, maka guru meminta siswa untuk mengulang kembali hafalannya hingga benar-benar kuat sebelum diperbolehkan menambah hafalan baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 2 (N2), diperoleh informasi bahwa hafalan baru tidak akan ditambah apabila hafalan sebelumnya masih belum lancar. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak mengalami

penumpukan hafalan yang lemah dan kualitas hafalan tetap terjaga. Guru lebih mengutamakan kekuatan hafalan dibandingkan banyaknya hafalan yang diperoleh siswa.

Dengan demikian, penerapan metode sabqi di SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan bahwa pengulangan hafalan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hafalan siswa. Metode ini membantu siswa memperkuat hafalan yang telah diperoleh sehingga hafalan menjadi lebih lancar dan tidak mudah hilang.

Tabel 4.6 Hasil Observasi Indikator Metode Sabqi

NO	Indikator Observasi	M	KM	TM
1.	Guru membimbing muraja'ah hafalan sebelumnya	✓		
2.	Siswa mengulang hafalan sebelum menambah hafalan baru		✓	
3.	Guru mengecek kelancaran hafalan siswa	✓		
4.	Guru menghentikan penambahan hafalan jika hafalan sebelumnya belum lancar	✓		
5.	Siswa melakukan pengulangan hafalan secara rutin		✓	

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode sabqi di SDTQ Anas Bin Malik telah berjalan dengan baik. Guru secara aktif membimbing siswa dalam mengulang hafalan sebelumnya sebelum menambah hafalan baru. Namun terkadang ada beberapa siswa ada yang tidak mengulang hafalannya sebelum menyetorkan karena bercerita atau kadang bermain dengan teman satu halaqohnya.

3. Penerapan Metode Manzil dalam Pembelajaran Tahfidz

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, metode manzil diterapkan sebagai bentuk muraja'ah atau pengulangan terhadap hafalan lama siswa. Metode ini dilakukan untuk menjaga hafalan yang telah mencapai jumlah tertentu agar tetap lancar dan tidak mudah lupa. Dalam pelaksanaannya, siswa diwajibkan mengulang hafalan lama secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh guru tahfidz.

Guru tahfidz membimbing siswa ketika melakukan muraja'ah hafalan lama serta memperhatikan kelancaran bacaan siswa. Kegiatan manzil dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga siswa tetap terbiasa mengulang hafalan yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, guru juga melakukan evaluasi terhadap kualitas hafalan siswa, baik dari segi kelancaran, ketepatan tajwid, maupun kekuatan hafalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1 (N1), diperoleh informasi bahwa metode manzil menjadi salah satu cara yang digunakan guru untuk menjaga hafalan siswa agar tetap kuat dalam jangka menengah. Guru menekankan pentingnya muraja'ah karena hafalan yang tidak diulang secara rutin akan lebih mudah hilang.

Dengan demikian, penerapan metode manzil di SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan bahwa kegiatan muraja'ah hafalan lama dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Metode ini berperan penting dalam menjaga kualitas hafalan siswa serta membantu siswa mempertahankan hafalannya dalam jangka waktu yang lebih lama.

Tabel 4.7 Hasil Observasi Indikator Metode Manzil

NO	Indikator Observasi	M	KM	TM
1.	Guru membimbing muraja'ah hafalan lama siswa	✓		
2.	Siswa mengulang hafalan lama secara rutin		✓	
3.	Guru mengevaluasi kelancaran hafalan siswa	✓		
4.	Guru memperhatikan kualitas tajwid dan bacaan siswa	✓		
5.	Siswa melakukan muraja'ah sesuai target yang ditentukan		✓	

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode manzil di SDTQ Anas Bin Malik telah berjalan dengan baik. Guru secara aktif membimbing siswa dalam mengulang hafalan lama serta melakukan evaluasi terhadap kualitas hafalan siswa. Namun terkadang masih didapati ada siswa yang masih malas dalam mengulang hafalan.

4. Perencanaan Pembelajaran Tahfidz

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, diketahui bahwa guru tahfidz melakukan perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan hafalan dilaksanakan. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mengatur target hafalan siswa, jadwal setoran hafalan, pembagian halaqah, serta penerapan metode tahfidz yang digunakan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dianggap penting karena

menjadi dasar dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan hafalan siswa.

Dalam pelaksanaannya, guru menetapkan target hafalan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Penyesuaian target dilakukan karena kemampuan menghafal siswa berbeda-beda, sehingga guru tidak memaksakan jumlah hafalan yang sama kepada seluruh siswa. Selain itu, guru juga menentukan jadwal setoran hafalan dan muraja'ah secara rutin agar siswa terbiasa menjaga hafalan yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1 (N1), diperoleh informasi bahwa sebelum pembelajaran dimulai guru terlebih dahulu menentukan target hafalan harian siswa agar proses hafalan dapat berjalan lebih terarah dan konsisten. Guru juga membagi siswa ke dalam beberapa halaqah berdasarkan kemampuan hafalan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran tahfidz di SDTQ Anas Bin Malik berlangsung secara terstruktur. Guru terlihat aktif membimbing siswa, memperhatikan perkembangan hafalan, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi siswa. Selain itu, guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'an.

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran tahfidz di SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan adanya upaya sistematis yang dilakukan guru dalam mengelola kegiatan hafalan Al-Qur'an. Perencanaan tersebut tidak hanya berfokus pada penambahan hafalan, tetapi juga pada penguatan dan pemeliharaan.

Tabel 4.4 Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Tahfidz

NO	Indikator Observasi	M	KM	TM
1.	Guru menyusun target hafalan siswa	✓		
2.	Guru menentukan jadwal setoran hafalan		✓	
3.	Guru membagi halaqah tahfidz berdasarkan kemampuan siswa	✓		
4.	Guru menyesuaikan target hafalan dengan kemampuan siswa	✓		
5.	Guru memberikan motivasi kepada siswa		✓	

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran tahfidz di SDTQ Anas Bin Malik telah dilaksanakan dengan baik. Namun pada jadwal setoran tahfidz terkadang tidak sesuai jadwal karena terkadang pada waktu sabaq ada siswa yang belum hafal jadi mengundur pada waktu sabqi atau manzil, dan terkadang ada beberapa guru yang tidak sempat memberi motivasi dikarenakan waktu yang terbatas dan biasanya terjadi pada guru yang memegang halaqoh siswa dengan hafalan yang sudah banyak.

5. Penerapan Metode Manzil Lazimah dalam Pembelajaran Tahfidz

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, metode manzil lazimah diterapkan sebagai bentuk penguatan hafalan jangka panjang melalui kegiatan muraja'ah wajib yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Metode ini bertujuan untuk menjaga hafalan siswa agar tetap kuat, lancar, dan tidak mudah hilang meskipun hafalan tersebut telah lama disetorkan.

Dalam pelaksanaannya, setiap siswa akan diberi lembaran muroja'ah yang sesuai dengan hafalan yang dimiliki oleh setiap siswa, dalam proses manzil lazimah ini siswa menyetor hafalannya kepada siswa lain secara berpasangan pasangan yang sudah ditunjuk langsung oleh guru tahfidz namun tetap dalam pengawasan guru tahfidz, dibuat berpasangan dengan teman agar siswa yang mendengarkan bisa sambil memuroja'ah hafalannya dari apa yang sudah disetorkan oleh temannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 2 (N2), diperoleh informasi bahwa metode manzil lazimah diterapkan untuk memastikan hafalan siswa tetap terjaga dalam jangka panjang. Guru menekankan bahwa hafalan Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan menambah hafalan baru, tetapi harus dijaga melalui pengulangan yang terus-menerus agar hafalan tetap melekat dalam ingatan siswa.

Dengan demikian, penerapan metode manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik menunjukkan bahwa kegiatan muroja'ah wajib dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Metode ini berperan penting dalam menjaga kualitas hafalan siswa dalam jangka panjang serta membentuk kedisiplinan siswa dalam menjaga hafalan Al-Qur'an.

Tabel 4.8 Hasil Observasi Indikator Metode Manzil Lazimah

NO	Indikator Observasi	M	KM	TM
1.	Guru memantau muraja'ah hafalan secara menyeluruh.	✓		
2.	Siswa melakukan muraja'ah wajib secara rutin	✓		
3.	Guru mengecek lembaran muroja'ah hafalan	✓		
4.	Guru mengevaluasi kualitas hafalan siswa diakhir pekan	✓		
5.	Siswa menjaga hafalan melalui pengulangan berkelanjutan		✓	

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik telah berjalan dengan baik. Guru secara aktif membimbing dan memantau kegiatan muraja'ah siswa melalui sistem pengulangan yang teratur dan berkelanjutan. Namun terkadang didapati ada sebagian siswa yang tidak menyetorkan hafalan manzil lazimahnya dengan alasan mau melancarkan sabaq, dan terkadang juga didapati ada siswa yang mendengarkan hafalan temannya sambil bercerita.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDTQ Anas Bin Malik, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membantu

kelancaran proses hafalan serta menjaga kualitas hafalan siswa secara berkelanjutan.

Salah satu faktor pendukung utama adalah kompetensi guru dalam membimbing pembelajaran tahfidz. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan evaluator dalam proses hafalan siswa. Guru aktif memberikan arahan, motivasi, serta memperbaiki kesalahan bacaan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, adanya pembagian halaqah berdasarkan kemampuan siswa juga membantu guru dalam mengelola pembelajaran secara lebih efektif.

Faktor pendukung lainnya adalah lingkungan sekolah yang kondusif dan religius. Suasana belajar yang tenang membantu siswa lebih fokus dalam menghafal dan melakukan muraja'ah. Selain itu, tersedianya buku monitoring hafalan juga mempermudah guru dalam memantau perkembangan hafalan siswa secara berkala. Dukungan orang tua dalam membimbing muraja'ah siswa di rumah turut menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi hafalan siswa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi guru dalam pembelajaran tahfidz. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah perbedaan kemampuan menghafal siswa. Tidak semua siswa memiliki kemampuan hafalan yang sama sehingga terdapat siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mencapai target hafalan yang ditentukan.

Selain itu, rasa jenuh dan kurangnya konsentrasi siswa saat melakukan muraja'ah juga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran tahfidz. Beberapa siswa terkadang mengalami penurunan semangat ketika harus mengulang

hafalan secara terus-menerus. Kurangnya muraja'ah di rumah juga menyebabkan sebagian siswa mengalami penurunan kualitas hafalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1 (N1), guru berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan motivasi kepada siswa, menyesuaikan target hafalan sesuai kemampuan siswa, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tidak mudah merasa bosan dalam menghafal Al-Qur'an.

Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, guru tetap berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran tahfidz agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Tabel 4.9 Faktor Pendukung Pembelajaran Tahfidz

NO	Faktor Pendukung	Keterangan
1.	Kompetensi guru tahfidz	Guru mampu membimbing dan mengevaluasi hafalan siswa
2.	Lingkungan sekolah yang kondusif	Suasana belajar mendukung kegiatan hafalan dan muraja'ah
3.	Pembagian halaqah	Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa
4.	Buku monitoring hafalan	Membantu guru memantau perkembangan hafalan siswa
5.	Dukungan orang tua	Membantu muraja'ah siswa di rumah

Tabel 4.10 Faktor Penghambat Pembelajaran Tahfidz

NO	Faktor Penghambat	Keterangan
1.	Perbedaan kemampuan hafalan siswa	Tidak semua siswa mampu mencapai target hafalan dengan cepat
2.	Rasa jenuh siswa	Siswa terkadang merasa bosan saat muraja'ah berulang
3.	Kurangnya konsentrasi siswa	Konsentrasi siswa dapat menurun saat pembelajaran berlangsung
4.	Kurangnya muraja'ah di rumah	Hafalan siswa menjadi kurang terjaga
5.	Ketidakkonsistenan siswa dalam menghafal	Sebagian siswa belum disiplin menjaga hafalan

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru, ditemukan bahwa strategi guru dalam menerapkan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* merupakan faktor penentu utama dalam mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an siswa. Analisis terhadap hubungan antar variabel penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan hafalan siswa bukan sekadar hasil dari kemampuan kognitif individu, melainkan *output* dari sebuah pola umum kegiatan yang dirancang secara sistematis oleh guru. Hal ini sejalan dengan pernyataan teori Sanjaya, (2016.) bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran.

Makna dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimasi hafalan di SDTQ Anas bin Malik tercapai karena adanya kesinambungan antara penambahan materi baru dengan pemeliharaan materi lama. Pada tahap *sabaq*, fokus guru pada kualitas bacaan mencerminkan pemikiran, hal ini sejalan dengan teori An-Nawawi, (2010.) bahwa hafalan Al-Qur'an bukan hanya proses mengingat secara kognitif, tetapi membutuhkan kedisiplinan dan adab terhadap ayat-ayat Allah. Hubungan antara variabel strategi guru dengan kualitas hafalan terlihat jelas ketika guru tidak memaksakan kuantitas hafalan, melainkan mengutamakan kelancaran. Hal ini sesuai dengan prinsip Djamarah & Zain (2014) bahwa strategi yang efektif harus memiliki kesesuaian antara metode dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik.

Mengapa hasil penelitian menunjukkan hafalan siswa tetap stabil meskipun jumlahnya terus bertambah? Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Al-Zarnuji, (2007) dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang menegaskan bahwa keberhasilan hafalan sangat dipengaruhi oleh kontinuitas muraja'ah. Di SDTQ Anas bin Malik, kontinuitas ini diwadahi secara sistematis melalui metode *sabqi* dan *manzil*. Strategi pengulangan berlapis ini selaras dengan penegasan Muhammad, (2018) bahwa sistem *manzil* adalah cara terbaik untuk menjamin *itqan* atau kesempurnaan hafalan. Melalui pengulangan harian yang terukur, ayat-ayat Al-Qur'an berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang (*long-term memory*).

Selain aspek pelaksanaan, optimasi hafalan di SDTQ Anas bin Malik juga didukung oleh fungsi evaluasi yang kuat melalui penggunaan Buku Monitoring Tahfidz. Secara teoretis, hal ini berkaitan dengan fungsi kontrol dalam strategi

pembelajaran. Keberadaan buku kontrol ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan instrumen untuk memantau perkembangan harian siswa secara objektif. Hal ini sejalan dengan prinsip evaluasi yang berkesinambungan sebagai kunci untuk melihat keberhasilan sebuah program pendidikan. Melalui data di buku monitoring, guru dapat mengambil keputusan cepat kapan seorang siswa harus memperbanyak *manzil* atau kapan diperbolehkan menambah *sabaq* baru, sehingga proses optimasi hafalan berjalan berbasis data bukan sekadar perkiraan.

Lebih lanjut, temuan mengenai pentingnya sinkronisasi antara beban tugas akademik dengan target tahfidz memberikan dimensi baru dalam analisis optimasi hafalan. Keberhasilan guru dalam mengatur ritme setoran saat musim ujian merupakan bentuk intervensi proaktif yang disarankan oleh Wahid, (2019) untuk mencegah kejenuhan mental (*burnout*) pada siswa tingkat sekolah dasar. Secara teoretis, manajemen beban belajar ini sangat krusial karena motivasi yang stabil merupakan syarat mutlak keberhasilan tahfidz.

Efektivitas strategi guru dalam manajemen kelas—seperti penerapan antrean produktif dan variasi metode—juga menjelaskan mengapa hambatan berupa rasa jenuh dapat diminimalisir. Hubungan antara strategi guru dengan keberhasilan siswa ini sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai motivator. Mengingat temuan penelitian menunjukkan adanya kendala berupa kejenuhan siswa yang terkadang bermain saat menunggu antrean, peran guru dalam memberikan dorongan psikologis menjadi sangat vital. Strategi guru dalam memberikan apresiasi (*reward*) atau motivasi verbal merupakan implementasi dari pentingnya motivasi dalam belajar. Ketika guru mampu mengelola emosi dan semangat siswa melalui pendekatan yang humanis, maka metode *sabaq*

hingga *manzil lazimah* yang berat sekalipun akan terasa lebih ringan bagi siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi metode Pakistan yang dikelola dengan strategi guru yang adaptif, terencana, dan didukung oleh sistem evaluasi monitoring yang ketat merupakan formula kunci yang menyebabkan optimalnya kualitas dan ketahanan hafalan siswa di SDTQ Anas bin Malik. Optimasi ini tercapai melalui keseimbangan antara aspek teknis hafalan, manajemen kognitif akademik, dan penguatan motivasi psikologis siswa.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimasi Hafalan Al-Qur'an melalui Strategi Guru dengan Metode *Sabaq*, *Sabqi*, *Manzil*, dan *Manzil Lazimah* di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi guru dalam mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an dilakukan melalui pendekatan yang sangat sistematis dan berjenjang. Strategi ini dimulai dari perencanaan target hafalan yang adaptif, pelaksanaan halaqah dengan kontrol yang ketat pada kualitas tajwid melalui metode *sabaq*, hingga penguatan memori jangka panjang melalui rutinitas *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah*.
2. Penerapan metode *sabaq*, *sabqi*, *manzil*, dan *manzil lazimah* terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan kualitas hafalan siswa. Metode ini memastikan bahwa penambahan materi baru (*sabaq*) tidak mengabaikan hafalan yang sudah ada, sehingga siswa memiliki ketahanan hafalan (*itqan*) yang baik.
3. Faktor pendukung optimasi ini meliputi kedisiplinan guru tahfidz, penggunaan Buku Monitoring Tahfidz sebagai instrumen evaluasi harian, serta adanya komunikasi yang baik antarasekolah dan orang tua. Sementara itu, hambatan yang ditemukan berupa kejenuhan siswa dan adanya benturan beban tugas akademik dapat diatasi melalui strategi manajemen kelas yang dinamis dan kebijakan sinkronisasi target hafalan yang fleksibel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya peningkatan kualitas hafalan di masa mendatang:

- 1. Bagi Sekolah (SDTQ Anas bin Malik):** Disarankan agar pihak sekolah melakukan sinkronisasi jadwal dan beban tugas akademik secara lebih terpadu dengan program tahfidz. Hal ini penting untuk menghindari tekanan kognitif yang berlebihan pada siswa, terutama pada periode ujian, sehingga siswa tetap dapat menjaga konsistensi muraja'ah tanpa merasa terbebani secara mental.
- 2. Bagi Guru Tahfidz:** Mengingat adanya kendala kejenuhan siswa saat menunggu antrean setoran, guru disarankan untuk menerapkan strategi "Antrean Produktif". Waktu tunggu dapat diisi dengan kegiatan *peer-talaqqi* (menyimak hafalan antarteman) secara terstruktur atau penggunaan variasi media audio. Selain itu, guru perlu terus meningkatkan peran sebagai motivator untuk membangkitkan semangat intrinsik siswa melalui apresiasi yang variatif.
- 3. Bagi Orang Tua Siswa:** Diharapkan orang tua dapat lebih konsisten dalam memantau Buku Monitoring Tahfidz di rumah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk muraja'ah, terutama saat anak sedang menghadapi beban tugas sekolah yang padat, agar hafalan yang sudah dicapai di sekolah tidak hilang.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Penelitian ini terbatas pada analisis strategi guru. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh faktor psikologis siswa atau efektivitas penggunaan teknologi digital dalam mendukung metode *manzil* agar cakupan optimasi hafalan menjadi lebih luas.

Dengan demikian, saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2018). *Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad, (2021). “Efektivitas Metode Sabaq dan Manzil dalam Meningkatkan Daya Hafal Santri.” *Jurnal Pendidikan Al-Qur'an* 5(2): 101–115.
- Al-Zarnuji, (2007). *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anggraeni et al., (2024). “Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an melalui Program Tahfidz.” *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5(2): 45–60.
- An-Nawawi, (2010). *At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asriannor, (2023). “Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Melalui Metode Wafa (Studi Kasus SDIT Nurul Fikri Banjarmasin).” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7(1): 33–50.
- Djamarah & Zain, (2014). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi & Hasanah, (2020).. “Implementasi Metode Sabaq dan Sabqi dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an.” *Jurnal Pendidikan Islam* 9(1): 55–70.
- Hidayah, (2024). “Manajemen Program Tahfidz di Sekolah Berbasis Qur'ani.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6(1): 23–39.
- Malviana et al., (2024). “Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di Rumah Tafidz Qur'an (RTQ) At-Taqwa Kota Cirebon.” *Tanzhimuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(1): 9–20.

- Moleong, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munif, (2025). "Strategy-Based Learning Planning to Improve the Quality of Al-Qur'an Memorization: A Study at Two Tahfiz Islamic Boarding Schools." *Journal of Studies in Academic, Humanities, Research, and Innovation* 2(2): 120–135.
- Mustafa, (2025). "Tahfidz Teachers' Strategies in Improving the Memorization Skills of Slow Learners." *Al-Hashif: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Islam* 3(1): 75–90.
- Nurhasanah & Suropto, (2025). "Implementation of the Sabaq, Sabqi, and Manzil Method in Memorizing the Quran at the Darul Muslimin Muhammadiyah Islamic Boarding School in Pare Kediri." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam* 13(1): 88–103.
- Nurhayati, (2022). "Peran Guru Tahfidz dalam Pembelajaran Al-Qur'an di Sekolah Dasar Islam." *Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4(2): 88–102.
- Rahman & Sari, (2023). "Pengaruh Muraja'ah Berjenjang terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7(1): 44–59.
- Rizki, (2022). "Strategi Pembelajaran Al-Qur'an dengan Pendekatan Tahsin untuk Meningkatkan Kualitas Bacaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 8(3): 210–225.
- Rokimin & Siregar, (2023). "Strategi Peningkatan Kualitas Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren." *Edukasiana: Journal of Islamic Education* 2(2): 110–125.
- Sanjaya, (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sari et al., (2025). "Teachers' Strategies in Teaching Quran Memorization." *At-*

Turots: Jurnal Pendidikan Islam 7(2): 185–202.

Sari, (2023). “Strategi Guru Al-Qur'an dalam Mengoptimalkan Hafalan dengan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10(2): 134–149.

Schunk, (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective* (6th ed.). Pearson.

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, (2024). “Effective Strategies to Improve Qur'an Memorization Quality Through Puzzle Media.” *Jurnal Pendidikan Islam* 2(3): 155–170.

Abdurrahman & Arifin, (2025). “The Tilawati Method in Qur'an Reading Learning to Enhance the Quality of Memorizing the Qur'an in Islamic Boarding Schools.” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 9(3): 720–733.

Muhammad, (2018). *Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Qaf.

Wahid, (2019). *Strategi Guru dalam Mencegah Kejenuhan Mental (Burnout) Siswa pada Program Tahfidz*. Yogyakarta: Diva Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara siswa

Nama : Abdullah
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 Usia : 11 Tahun
 Jenjang : SD, Kelas 6
 Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2025
 Tanggal Bergabung : 3 Januari 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang kamu sukai dari menghafal Al-Qur'an ?	Dengan menghafal Al-Qur'an mempermudah untuk belajar ilmu agama
2.	Kesulitan apa yang kamu temui saat sedang menghafal?	Tajwid sering terlewatkan dan sering lupa saat menyetor hafalan.
3.	Kamu butuh waktu berapa lama untuk menghafal Al-Qur'an dirumah?	Jika menghafal ½ halaman waktunya sekitar 10 menit { InsyaaAllah }.
4.	Apakah kamu mengulang { muroja'ah } hafalan dirumah?	Iya, InsyaaAllah.
5.	Jika muroja'ah dirumah, dibantu oleh siapa?	Dibantu oleh orang tua.
6.	Berapa lama waktu yang kamu sisihkan dirumah untuk muroja'ah?	Setengah jam { 30 menit }.
7.	Sekarang sudah berapa juz hafalannya?	Sudah 10 Juz.
8.	Apakah ketika kamu menyetorkan hafalan muroja'ah dengan teman ada kesulitan?	InsyaaAllah tidak.
9.	Apakah kamu pernah menghafal sambil mendengar murotal?	Tidak.

Wawancara Siswi

Nama : Aisyah Humaira
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 9 Tahun
 Jenjang : SD, Kelas 4
 Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2025
 Tanggal Bergabung : 2 Maret 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang kamu sukai dari menghafal Al-Qur'an ?	Karna saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya
2.	Kesulitan apa yang kamu temui saat sedang menghafal?	Ketika saya menemui ayat-ayat yang mutasyabihat.
3.	Kamu butuh waktu berapa lama untuk menghafal Al-Qur'an dirumah?	30 menit sampai dengan 1 jam.
4.	Apakah kamu mengulang {muroja'ah} hafalan dirumah?	Iya, karna disuruh oleh ustadzah salsa muroja'ah dirumah.
5.	Jika muroja'ah dirumah, dibantu oleh siapa?	Saya dibantu oleh umi, untuk muroja'ah dirumah.
6.	Berapa lama waktu yang kamu sisihkan dirumah untuk muroja'ah?	Saya menyisihkan waktu 1 jam untuk muroja'ah dirumah.
7.	Sekarang sudah berapa juz hafalannya?	Sudah 9 juz 2 halaman.
8.	Apakah ketika kamu menyetorkan hafalan muroja'ah dengan teman ada kesulitan?	Ya, karna terkadang teman tidak dengerin.
9.	Apakah kamu pernah menghafal sambil mendengar murotal?	Ya, terkadang saya mendengar murotal untuk membantu saya menghafal.

Wawancara Pengajar 1

Nama : Bunga Nauli Siregar
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 21 Tahun
 Jenjang Ajar : Sekolah Dasar
 Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2025
 Tanggal Bergabung : 31 Juli 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda sukai dari metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah ini?	Metode ini sangat” membantu ananda dalam menghafal dan muroja’ah.
2.	Sebelum menggunakan metode ini apakah anda mempunyai pengalaman dengan metode lain?	Ada, saya menggunakan metodealqqi untuk membantu ananda dalam menghafal.
3.	Jika ada, menurut anda manakah lebih membantu ananda dalam menghafal dan memuroja’ah?	Metode sabaq, sabqi, manzil dan manzil lazimah jauh lebih memudahkan ananda dalam menghafal, ataupun memuroja’ah, karna metode talaqi memakan waktu yang banyak dalam penerapannya.
4.	Apa kendala yang anda alami didalam halaqoh?	Menaikkan semangat ananda yang mulai menurun saat jam halaqoh siang.
5.	Menurut anda apakah efektif manzil lazimah disetor dengan teman halaqoh?	Efektif, karan ketika teman menyeter hafalan ananda bisa sambil mengingat hafalan..

6.	Apa yang anda lakukan ketika anda malas untuk menghafal Al-Qur'an?	Menyemangati anda, dengan memberi hadiah.
7.	Apakah anda pernah berdiskusi dengan wali murid mengenai hafalan anda?	Ya saya berdiskusi dengan seluruh wali murid halaqoh mengenai hafalan anda.
8.	Apakah sebelum memulai halaqoh ada motifasi yang disampaikan kepada anda?	Terkadang ada, karna saya harus menyesuaikan dengan waktu yang tidak terlalu panjang..
9.	Apa kesan terindah yang anda lewati selama menemani dan membimbing anda dalam menghafal?	Bahagia melihat anda yang dulunya tertatih-tatih dalam membaca Al-qur'an sekarang sudah lancar bahkan bisa menghafal Al-Qur'an secara mandiri.

Wawancara Pengajar 2

Nama : Syahla
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 21 Tahun
 Jenjang Ajar : Sekolah Dasar
 Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2025
 Tanggal Bergabung : 30 Juni 2022

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda sukai dari metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah ini?	Saya suka metode ini karena terstruktur, memudahkan hafalan baru, dan menguatkan hafalan lama secara rutin.
2.	Sebelum menggunakan metode ini apakah anda mempunyai pengalaman dengan metode lain?	Ya, saya pernah menggunakan metode talaqqi.
3.	Jika ada, menurut anda manakah lebih membantu anda dalam menghafal dan memuroja'ah?	Metode sabaq dan manzil lebih membantu karena sistematis dan terukur, cocok untuk anak-anak.
4.	Apa kendala yang anda alami didalam halaqoh?	Anak-anak kadang kurang fokus dan mudah lupa hafalan lama.
5.	Menurut anda apakah efektif manzil lazimah disetor dengan teman halaqoh?	Cukup efektif, karena saling mengingatkan dan memotivasi. Hanya saja terkadang anda kurang fokus.

6.	Apa yang anda lakukan ketika anda malas untuk menghafal Al-Qur'an?	Memberi motivasi, cerita inspiratif, dan mengajak serta membantu anda untuk menghafal bersama.
7.	Apakah anda pernah berdiskusi dengan wali murid mengenai hafalan anda?	Ya, rutin membahas progres dan cara mendukung anda di rumah.
8.	Apakah sebelum memulai halaqoh ada motifasi yang disampaikan kepada anda?	Selalu, biasanya dengan ayat tentang keutamaan menghafal al- Qur'an
9.	Apa kesan terindah yang anda lewati selama menemani dan membimbing anda dalam menghafal?	Melihat anda yang dahulu lambat sekali menghafal huruf hijaiyah dan sekarang sudah lancar membaca al-Qur'an bahkan berlomba-lomba dalam menghafalnya.

Lampiran 2: Laporan Penilaian

LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN ANAS BIN MALIK

Jalan Paus Embun Pagi I Gg Selamat No. 3B , C , F Rumbai Pekanbaru, Riau 28261

RAPOR AL-QUR'AN DAN PRAKTEK IBADAH

Nama Siswa : Nayla Wulan Ramadhani Semester : Genap
Kelas : 6 (Enam) Tahun Pelajaran : 2023/2024
Pembimbing : Ustadzah Fahira Salsabilla

A. AL - QURAN

No	Aspek	Prestasi	Keterangan
1	Adab Di Dalam Halaqah	Jayyid Jiddan	kurangi bermain dan bercerita di halaqoh ya
2	Makhorijul Huruf	Mumtaz	Alhamdulillah. Ahsanti ananda!
3	Kelancaran	Mumtaz	Alhamdulillah. Ahsanti ananda!
4	Tajwid	Mumtaz	Alhamdulillah. Ahsanti ananda!
5	Tahfizh	< 6 Juz	Juz : 2 QS. Al-Baqoroh : 171
6	Menulis	Jayyid Jiddan	Perbanyak lagi menulisnya
7	Teori	Mumtaz	Nilai : 95

B. PRAKTEK IBADAH

No	Penambahan	Prestasi	Keterangan
1	Dzikir Pagi	Mumtaz	Ahsanti! Semoga istiqomah
2	Praktek Shalat :		
	a. Praktek Wudhu	Mumtaz	Ahsanti! Semoga istiqomah
	b. Bacaan Shalat	Mumtaz	Ahsanti! Semoga istiqomah
	c. Gerakan Shalat	Mumtaz	Ahsanti! Semoga istiqomah
3	Hadist Arbain	Mumtaz	Hadist ke 25

Catatan :
Alhamdulillah. Maa Sya Allah. Nilai Praktek Ibadah ananda sangat memuaskan. Ahsanti!. Lebih rajin lagi ya untuk menambah hafalan dan memuroja'ah semoga Allah mudahkan Ananda untuk menyelesaikan hafalan Al - Quran 30 juz. Semoga Allah beri kemudahan ya nak. Semangat ya ananda! Baarakallahu fiik.

Wali Murid Guru Al-Qur'an

Fahira

LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN
ANAS BIN MALIK

Jalan Paus Embun Pagi I Gg Selamat No. 3B , C , F Rumbai Pekanbaru, Riau 28261

RAPOR AL-QUR'AN DAN PRAKTEK IBADAH

Nama Siswa : Salman Al - Farisy Yunus Semester : Genap
 Kelas : 6 (Enam) Tahun Pelajaran : 2023/2024
 Pembimbing : Ustadzah Fahira Salsabilla

A. AL – QURAN

No	Aspek	Prestasi	Keterangan
1	Adab Di Dalam Halaqah	Jayyid	Ananda sangat sering bercerita & bermain
2	Makhorijul Huruf	Mumtaz	Alhamdulillah. Ahsanta ananda!
3	Kelancaran	Jayyid Jiddan	Jangan bosan mengulang hafalan di rumah
4	Tajwid	Mumtaz	Alhamdulillah. Ahsanta ananda!
5	Tahfizh	< 4 Juz	Juz : 1 (Al.Baqoroh Ayat : 55)
6	Menulis	Jayyid	Perbanyak lagi menulisnya
7	Teori	Jayyid Jiddan	Nilai : 87

B. PRAKTEK IBADAH

No	Penambahan	Prestasi	Keterangan
1	Dzikir Pagi	Mumtaz	Ahsanta! Semoga istiqomah
2	Praktek Shalat :		
	a. Praktek Wudhu	Mumtaz	Ahsanta! Semoga istiqomah
	b. Bacaan Shalat	Mumtaz	Ahsanta! Semoga istiqomah
	c. Gerakan Shalat	Mumtaz	Ahsanta! Semoga istiqomah
3	Hadist Arbain	Mumtaz	Hadist ke 22

Catatan :
Alhamdulillah. Maa Sya Allah. Nilai Praktek Ibadah ananda sangat memuaskan. Ahsanta! Namun, mengenai Al - Quran ananda harus lebih rajin lagi mengulang hafalannya agar mutqin ya. Semoga Allah beri kemudahan ya nak. Semangat ya ananda! Baarakallahu fiik

Wali Murid Guru Al-Qur'an

Fahira

Lampiran 3: Laporan contoh lembaran hafalan dan buku monitoring

PROGRAM PEKANAN MUROJA'AH MANZIL

Kategori Juz 30 (1 Juz)

Bulan : _____ Semester / Tahun Pelajaran : _____

Senin	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
An Nas					
Al Falaq					
Al Ikhlas					
Al Masad					
An Nashr					
Al Kafirun					
Al Kautsar					
Al Maun					
Quraisy					
Al Fil					
Al Humazah					

Selasa	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Ashr					
At Takatsur					
Al Qori'ah					
Al Adiyat					
Az Zalzalah					
Al Bayyinah					
Al Qodr					
Al 'Alaq					
At Tin					
Asy Syarh					
Adh Dhuha					

Rabu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Lail					
Asy Syams					
Al Balad					
Al Fajr					
Al Gasyiyah					

Kamis	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al 'Ala					
Ath Thoriq					
Al Buruj					
Ath Thoriq					
Al Buruj					

Jum'at	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Insyiqoq					
Al Muthoffifin					
Al Infithor					
At Takwir					

Sabtu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
'Abasa					
An Nazi'at					
An Naba'					

CATATAN:

PROGRAM PEKANAN MUROJA'AH MANZIL

Kategori Juz 30 dan 29 (2 Juz)

Bulan : _____ Semester / Tahun Pelajaran : _____

Senin	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
An Nas - Quraisy					
Al Fill - Al Al 'Alaq					
At Tin - Asy Syams					
Al Balad					
Al Fajr					

Selasa	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Gasyiyah					
Al 'Ala					
At Thoriq					
Al Buruj					
Al Insiyoq					

Rabu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Muthaffifin					
Al Infithor					
At Takwir					
'Abasa					
An Nazi'at					

Kamis	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
An Naba'					
Al Mursalat					
Al Insan					
Al Qiyamah					
Al Mudatstsir					

Jum'at	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Muzammil					
Al jin					
Nuh					
Al Ma'arij					

Sabtu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Haqqah					
Al Qalam					
Al Mulk					

CATATAN:

PROGRAM PEKANAN MUROJA'AH MANZIL

Kategori Juz 30, 29, & 28 (3 Juz)

Bulan : _____ Semester / Tahun Pelajaran : _____

Senin	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
An Nas – Al 'Alaq					
At Tin – Al Balad					
Al Fajr – Al 'Ala					
At Thariq – Al Buruj					
Al Muthaffifin					

Selasa	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Infithar					
At Takwir					
Abasa					
An Nazi'at					
An Naba'					

Rabu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Mursalat					
Al Insan					
Al Qiyamah					
Al Muddassir					
Al Muzzammil					

Kamis	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Jinn					
Nuh					
Al Ma'arij					
Al Haqqah					
Al Qalam					

Jum'at	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Mulk					
At Tahrir					
At Talaq					
At Tagabun					
Al Munafiqun					

Sabtu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Jumu'ah					
As Saff					
Al Mumtahanah					
Al Hasyr					
Al Mujadilah					

CATATAN:

PROGRAM PEKANAN MUROJA'AH MANZIL

Kategori Juz 30, 29, 28 & 27 (4 Juz)

Bulan : _____ Semester / Tahun Pelajaran : _____

Senin	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
An Nas – Al 'Alaq					
At Tin – Al Balad					
Al Fajr – Al 'Ala					
At Thariq – Al Buruj					
Al Muthaffifin					

Selasa	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Infitar					
At Takwir					
Abasa					
An Nazi'at					
An Naba'					

Rabu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Mursalat – Al Insan					
Al Qiyamah - Al Muzammil					
Al Jin – Al Ma'arij					
Al Haqqah - Al Qalam					
Al Mulik – At Tahrim					

Kamis	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
At Talaq					
At Tagabun					
Al Munafiqun					
Al Jumu'ah					
As Saff					

Jum'at	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Al Mumtahanah					
Al Hasyr					
Al Mujadilah					
Al Hadid					
Al Waqi'ah					

Sabtu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5
Ar Rahman					
Al Qamar					
An Najm					
At Tur					
Az Zariyat					

CATATAN:

PROGRAM PEKANAN MUROJA'AH (MANZIL)
Kategori Mandiri

Bulan : _____ Semester / Tahun Pelajaran: _____

Senin	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

Selasa	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

Rabu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

Kamis	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

Jum'at	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

Sabtu	Pekan ke :				
	1	2	3	4	5

CATATAN:

BUKU MONITORING TAHFIDZ

NAMA : _____

KELAS : _____

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

STAI DARUL QALAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

Jalan Raya Kresek - Gandaria Km.1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang - Banten, Pos 15834
Telp. 081511095694, Email: dqstai@gmail.com, Website: www.staidq.ac.id

Nomor :01/STAIHQ/V/2026
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

SDTQ Anas Bin Malik.
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk proposal skripsi mahasiswa program Strata-I Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia yang bekerja sama dengan STAI Darul Qalam Tangerang tersebut di bawah ini;

Nama : Olivia Rosalia Putri
NIM SUI : 1000535
NIM DIKTI : 222301121
Judul Skripsi : Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas bin Malik Rumbai, Pekanbaru.
Tempat penelitian : SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru.
Lama Penelitian : 2 Bulan

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon agar yang bersangkutan dapat diizinkan mengunjungi SDTQ Anas Bin Malik guna mencari bahan-bahan penelitian. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan dari kami. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 22 Mei 2026

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Drs. H. Abdurrahim, MA

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian:

SEKOLAH DASAR TAHFIZ QUR'AN ANAS BIN MALIK

Jalan Paus Embun Pagi I Gg Selamat NO. 3A, B, C Rumbai Pekanbaru Riau 28261

Pekanbaru, 15 Mei 2026

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 04.152/SDTQ-ABM/V/2026

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Manesha, S.Pd.
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Sekolah Dasar Tahfiz Qur'an Anas Bin Malik

Menerangkan bahwa:

Nama : Olivia Rosalia Putri
NIM : 1000535
Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah di SDTQ Anas Bin Malik Pekanbaru".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja-samanya, kami ucapkan terima-kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2026

Wakil Kepala Sekolah

Manesha, S.Pd

Surat Keterangan Wawancara:

SEKOLAH DASAR TAHFIZ QUR'AN ANAS BIN MALIK

Jalan Paus Embun Pagi 1 Gg Selamat NO. 3A, B, C Rumbal Pekanbaru Riau 28261

Pekanbaru, 15 Mei 2026

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor: 04.153/SDTQ-ABM/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Nauli Siregar
Jabatan : Koordinator Kurikulum Tahfiz

Menerangkan bahwa:

Nama : Olivia Rosalia Putri
NIM : 1000535
Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Optimasi Hafalan Al-Qur'an: Analisis Strategi Guru dengan Metode Sabaq, Sabqi, Manzil, dan Manzil Lazimah di SDTQ Anas Bin Malik Pekanbaru".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2026

Narasumber
SDTQ ABM
ANAS BIN MALIK
PEKANBARU
Bunga Nauli Siregar

Kegiatan Wawancara dengan Waka Kurikulum Tahfidz :

Kegiatan Wawancara dengan Narasumber :

Kegiatan Wawancara dengan Siswa :

Kegiatan Wawancara dengan Siswi :

Lampiran 5: Foto Kegiatan Sekolah

SDTQ Anas bin Malik
Yayasan wakaf Abdullah bin Mas'ud

Pembagian Sertifikat Tasmi' Bulan Maret.

TASMI' BULANAN JUZ 30,29,28 DAN 27
BARAKALLAH FIIKUM 🌸

 SEKOLAH DASAR TAHFIZH QUR'AN
ANAS BIN MALIK
Yayasan Wakaf Abdullah Bin Mas'ud

PEMBAGIAN REWARD HALAQOH QUR'AN
SISWA & SISWI TERBAIK BULAN SEPTEMBER

 Sdtq Anas Bin Malik

